

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

**TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**EL CINE COMO INSTRUMENTO DE PROPAGANDA
POLÍTICA EN RUSIA Y ESTADOS UNIDOS EN EL
SIGLO XXI**

Nombre: Carlos Planells Serrat

Tutor académico: Bernabé Aldeguer Cerdá

Departamento: Derecho Constitucional, Ciencia Política y Administración

Curso: 2023/2024

Índice

Resumen.....	2
I. Introducción y objetivos.....	3
II. La propaganda: consideraciones teóricas.....	5
Definición de propaganda y estructura.....	5
¿Existe diferencia entre propaganda y publicidad?.....	6
La propaganda política.....	9
Historia de la propaganda política.....	10
Viejas y nuevas técnicas.....	11
La reglas y métodos de la propaganda política.....	13
III. El cine como propaganda política.....	16
La importancia social del cine en el siglo XXI.....	16
El uso del cine como instrumento de propaganda política.....	17
El precedente de la Guerra Fría.....	17
IV. La propaganda en Estados Unidos y Rusia en el siglo XXI.....	19
V. Metodología.....	21
VI. Análisis de las películas seleccionadas.....	23
Películas de Estados Unidos.....	23
Avatar.....	23
Avengers: Endgame.....	24
Avatar: The Way of Water.....	25
Star Wars. Episode VII: The Force Awakens.....	26
Avengers: Infinity War.....	27
Análisis.....	28
Películas de Rusia.....	37
Análisis.....	42
VII. Conclusiones.....	49
VIII. Bibliografía y fuentes consultadas.....	55
Bibliografía.....	55
Películas.....	57

Resumen

El objetivo general de este trabajo es identificar en qué elementos propagandísticos se pueden encontrar en las principales producciones cinematográficas tanto de Rusia como de Estados Unidos en el siglo XXI, así como analizar de qué forma se presentan en dichos filmes. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de la materia propagandística, definiendo el propio concepto de propaganda y su mensaje e identificando las principales técnicas, métodos y reglas mediante los que este mensaje propagandístico se difunde, así como una revisión del uso del cine como medio propagandístico y del precedente de ambos países en este aspecto durante la Guerra Fría.

A continuación, se presenta la metodología de la investigación y sus resultados, analizando los elementos propagandísticos en las cinco películas más taquilleras tanto de Estados Unidos como de Rusia durante el siglo XXI y las reglas que estos siguen, concluyendo con que por parte de la producción americana se da una mayor proliferación de la defensa de determinados valores y un mayor peso del componente publicitario y comercial, mientras que del lado ruso encontramos tanto elementos patrióticos y ensalzamiento de eventos históricos de la extinta URSS como un componente más capitalista y enfocado en valores globales similar al estadounidense.

Palabras clave: propaganda política, cine, Rusia, Estados Unidos, siglo XXI

I. Introducción y objetivos

La propaganda política constituye un fenómeno ampliamente extendido en prácticamente todas las civilizaciones de la historia. Las dinámicas de poder hacen que aquellos grupos dominantes busquen mantener una hegemonía y difundir los mensajes o ideas que puedan permear en la sociedad y facilitar el mantenimiento de su propio poder. La propaganda política tiene diferentes formas y se adapta a los diferentes contextos en los que se produce en base al desarrollo socioeconómico y tecnológico de la sociedad, los diferentes sistemas políticos y sociales, etc. Sin embargo, su esencia se mantiene constante a lo largo de la historia.

Respecto a los medios empleados por la propaganda política, si bien algunos de ellos gozan de siglos de antigüedad, pocos han logrado el alcance social que ha conseguido el cine desde su invención a finales del siglo XIX. Lo que nació como un mero entretenimiento fue rápidamente aprovechado por los Estados como arma propagandística gracias a su amplio alcance social y la combinación de varios de los métodos tradicionales que ofrecía. Es por ello que, en el siglo XX, el cine adquirió un papel fundamental en la difusión de ideas propagandísticas en los diferentes Estados y también durante las dos guerras mundiales.

Sin embargo, donde alcanzó un papel fundamental y ampliamente sostenido en el tiempo fue durante la Guerra Fría, donde en el contexto de dos bloques antagónicos enfrentados entre sí, capitalismo y socialismo, representados por EEUU y la URSS respectivamente, se utilizó como principal arma para exaltar las virtudes del sistema propio y deslegitimar al contrario. No obstante, la URSS se disolvió a finales del siglo XX y el sistema socialista dejó de ser el dominante en muchos países, por se dio paso a un nuevo contexto internacional en el que se podría entender que la forma de utilizar el cine como propaganda en ambos países cambia de manera acorde a la transición en la gobernanza global.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los mensajes propagandísticos que se reproducen en las principales cintas producidas en ambos países en el siglo XXI, Estados Unidos y la Federación Rusa, como heredera de la extinta Unión Soviética, y de qué forma se realiza el proceso de propagación de dichos mensajes. La pregunta, por tanto, que busca responder este trabajo es: ¿Qué elementos propagandísticos se pueden encontrar en las principales producciones cinematográficas de Estados Unidos y Rusia en el siglo XXI, y de qué forma se presentan? Enumerando los objetivos, serían:

- Detectar elementos propagandísticos y/o manipulativos en las películas seleccionadas.
- Comparar el uso de estos elementos en ambos países.

Para ello, se procederá al análisis de los cinco filmes con mayor recaudación en la taquilla mundial producidos en cada uno de los dos países desde el año 2000, estableciendo de esta forma un criterio puramente numérico, y que se ciñe perfectamente a la idea del cine como un medio de masas, en tanto que se entiende que son las películas que mayor alcance han

logrado de cara al público general. Para ello, se explicará el concepto de propaganda y la estructura de su mensaje, tratando de discernir también si existe una diferencia entre propaganda y publicidad. Posteriormente, se analizará la propaganda política como tal, haciendo un breve repaso a su historia y analizando las técnicas, reglas y métodos que esta emplea. A continuación, el apartado del cine como propaganda política explorará la importancia social del cine y su uso como propaganda política en la historia, poniendo especial atención al caso de la Guerra Fría. Para introducir al contexto del siglo XXI en ambos países y el uso de la propaganda en los mismos, se encuentra la cuarta sección. De esta forma, se busca ir desde lo más puramente teórico y los conceptos más generales hacia un grado de concreción mayor con ejemplos concretos. Por último, en el apartado de metodología se determinarán los elementos a analizar en estas películas, extraídos de la revisión bibliográfica y teórica.

II. La propaganda: consideraciones teóricas

Definición de propaganda y estructura

La palabra propaganda proviene del latín, haciendo referencia a la Congregación para la propagación de la fe de la curia romana encargada de las misiones, que fundó Gregorio XV en 1622. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española aporta como primera definición “Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.

No obstante, diversos autores han realizado aportaciones a la literatura sobre el concepto y han ampliado la definición del mismo. Por ejemplo, se pueden encontrar definiciones como “La propaganda es la gestión de actitudes colectivas mediante la manipulación de símbolos significativos” (Lasswell, 1927) o “La propaganda es un tipo especial de transmisión de información que pretende obtener un objetivo político” (Allen, 1993). El autor Antonio Pineda en “*Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico*” (2008) describe la propaganda como un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos mediante el cual un Emisor (individual y colectivo) transmite interesada y deliberadamente un Mensaje para conseguir, mantener o reforzar una posición de poder sobre el pensamiento o la conducta de un Receptor (individual y colectivo) cuyos intereses no coinciden necesariamente con los del Emisor.

El propio Pineda otorga al concepto unas propiedades inusuales en el contexto de las materias estudiadas por las ciencias de la información. La evidencia de acciones propagandísticas desde las culturas más antiguas (Lasswell, Lerner y Speier, 1979) asigna a la propaganda una recurrencia que trasciende la historia, por lo que se trata de un fenómeno universal. Pineda sostiene que no está determinada por una estructura económica, el uso de unos medios o un sistema político específicos, sino que posee unas propiedades universales más allá de concreciones. Esta naturaleza deriva de que la intención o motivación específica del emisor es propiamente transhistórica, variando las circunstancias empíricas que generan la propaganda según el contexto espacial y temporal mas no la intención de los emisores, que en esencia se mantiene aún con las diferencias en el contexto.

Pineda sostiene también que el poder es la intención que impulsa al emisor a propagar mensajes, y estos mensajes son más que simples palabras o imágenes, son manifestaciones de esa intención de poder y de la relación entre emisor y receptor. Además, plantea que los mensajes propagandísticos están diseñados para servir los intereses del emisor y que, por lo tanto, su estructura puede ser universalmente condicionada por el poder. La hipótesis es que las representaciones en los mensajes pueden reducirse a unidades universales que conforman la estructura formal de la propaganda. Los componentes de esta estructura formal son el

propagado (PDO), el propagandema (PMA) y las condiciones de recepción (CR), tanto culturales (CR-C) como universales (CR-U). La estructura formal se actualiza empíricamente mediante elementos estético-expresivos (EEE). Esta estructura queda reflejada en el siguiente esquema, desde la intención generadora de poder (P), hasta la materialización empírica del mensaje (EEE):

Fuente: Pineda, A. (2008). *Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico*. *Comunicación*, Vol. 1, n° 6, p. 35.

Un principio estructural del modelo, menciona también el autor, es el binomio positivo/negativo (+)/(-) que acompaña a las unidades, y que está basado en un esquema polarizador deducible del *explicans* (es decir, condicionado por el poder). En base a esta polarización, el emisor otorga una valoración positiva a lo que favorezca sus intereses de poder, y una valoración negativa a todo lo que pueda oponerse a los mismos. Así, el modelo se estructura constantemente sobre una polarización semiótica formal, y ésta es a su vez una proyección a priori de los intereses de poder encubiertos por el mensaje propagandístico. Esto explica, por ejemplo, las apreciaciones sobre el maniqueísmo característico de la propaganda; e incluso ciertos principios de algunos tipos de propaganda, como la bélica (Morelli, 2001), pueden reducirse al binomio estructural (+)/(-).

¿Existe diferencia entre propaganda y publicidad?

La publicidad se encuentra en auge en el siglo XXI, favorecida por procesos como la digitalización y la globalización que amplían notablemente el rango de alcance de los mensajes publicitarios. Sin embargo, ¿cuál es la relación exacta entre los conceptos de publicidad y propaganda?

Hay diferencias etimológicas entre propaganda y publicidad (Méndiz Noguero, 2007), como dice Mac Donald «in the Spanish speaking world the word for advertising is propaganda», esto es, que propaganda y publicidad son sinónimos, ya que ambas tienen como función la comunicación y difusión de ideas. Las definiciones del DRAE permiten considerar propaganda y publicidad como sinónimos.

El término propaganda, entendiendo el mismo como “textos en interacción de al menos un emisor y un receptor, en diferentes contextos, codificados en diferentes códigos semióticos y transmitidos por diferentes canales”, implica discursos persuasivos y retóricos ligados al dominio de la política. Con la publicidad sucede lo mismo, pero en lugar de la política se centra en el dominio del comercio. En “*Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad*” (2011), Francesco Screti trata de establecer una diferenciación entre ambos términos que comúnmente se consideran sinónimos. Establece en primera instancia que ambas tienen como finalidad la persuasión, es decir, cambiar el pensamiento y el comportamiento del receptor en el sentido preferido por el emisor. Las dos comparten discurso retórico, argumentación, técnicas comunicativas y medios.

El autor mantiene que la propaganda es ideologizada, por lo que construye y transmite significados ideológicos, cosa que no realiza la publicidad. El propio Pineda defiende esta idea, como se ha mencionado anteriormente, ligando la publicidad al poder en su alcance o mantenimiento, mientras que la publicidad no. El acto propagandístico gozaría de una trascendencia a diferentes niveles (cívica, política, humanitaria, social, colectiva, etc.) en todas sus fases, mientras que el acto publicitario no. La emisión y recepción del discurso propagandístico se da en el ámbito político, mientras que el de la publicidad en el comercial. Sin embargo, Screti menciona que las diferencias entre ambos términos son, en su opinión, “más supuestas que reales”, por lo que analiza estas supuestas divergencias en base a cuatro elementos: ideología, intenciones, trascendencia y dominio de acción.

1. *Ideología*

Screti rechaza la ideología como principal argumento para distinguir propaganda de publicidad, ya que esta última no se trata, según el autor, de un discurso libre de ideología, sino que difunde también una ideología, la del consumo, de la mercantilización, de la producción o compraventa, frente a otras ideologías diferentes o contrapuestas (Pignotti, 1976). La publicidad difunde también ideas que se pueden considerar políticas, como son las ideas capitalistas, por lo que podría considerarse como una forma de propaganda.

Screti considera también que “la ausencia de ideología es en sí una forma de ideología”, ya que expresa un punto de vista a partir de determinados grupos o sectores sociales, punto de vista compartido por grupos orientados al alcance de determinados objetivos en contraposición a otros mediante un uso estratégico y a menudo manipulativo de medios como lenguaje y otros recursos semióticos (van Dijk, 1999; 2003; Voloshinov, 1973; Eagleton, 1994; Thompson, 1990). No tener posición es en sí mismo un modo de asumir una posición (Screti, 2011). Cuando se afirma que la publicidad no muestra formas lógicas de

razonamiento es porque la ideología es exactamente la creación de formas pseudoconcretas de razonamiento y la publicidad funciona como un agente para llevar a cabo su transmisión (García Calderón, 2009).

Por lo tanto, desde la perspectiva de la ideología parece complicado establecer una línea clara que diferencie la propaganda de la publicidad, ya si bien en la primera es un elemento intrínseco de la misma, la publicidad también promueve una ideología, la ideología del consumo, y publicita el valor del mundo en el que surge, en este caso el modelo capitalista, fomentando la necesidad del ciclo de comprar-vender-producir y utilizando los recursos discursivos para transmitir una visión del mundo opuesta a otras. Tanto la propaganda como la publicidad comunican ideas a los receptores, por lo que la estructura formal de Pineda expuesta anteriormente es igualmente aplicable.

2. Intenciones

La publicidad no hace referencia a un sistema o ideología concretos que busquen conseguir el poder de forma intencionada (Pineda, 2007; citado en Screti, 2011). Sin embargo, el autor no tiene en cuenta el poder económico dentro de las formas de poder. Si bien Screti considera que se puede definir el poder económico como la superioridad frente a los demás competidores del mercado, hay que tener en cuenta que el poder se puede entender, además de en términos económicos o coercitivamente, como poder simbólico (Bourdieu, 2000), siendo este la capacidad para difundir símbolos, tanto nuevos como nuevos significados para los ya existentes, que se orientan hacia la consecución de unos objetivos determinados. Por lo tanto, existen actores que emplean la publicidad para difundir sus símbolos y otorgarles un significado directamente relacionado; por ejemplo, en el marco de un sistema y una sociedad capitalistas se difunde la asociación del consumo a la felicidad o del éxito a la riqueza. Screti considera estas relaciones y significados claramente ideológicos, por lo que está directamente relacionado con lo expuesto apartado anterior (referente a la ideología), continuando la imposibilidad de establecer una diferencia clara entre publicidad y propaganda. Si las empresas pueden hacer propaganda, pero también pueden hacerla emperadores, políticos, naciones, etc., ¿entonces dónde está la diferencia entre publicidad y propaganda? (Pineda, 2007; citado en Screti, 2011).

3. Transcendencia

Pineda afirma que el discurso propagandístico goza de una trascendencia y de una importancia en sus consecuencias de la que no dispone el acto publicitario, ya que los actos que provoca, principalmente el de la compra/consumo, no suponen una magnitud similar debido a su simplicidad, banalidad y repetitividad (Mucchielli, Durandin, Qualter, citados en Pineda, 2007). No obstante, Screti contradice esta postura y afirma que el acto publicitario sí tiene una trascendencia importante pese a que pueda parecer lo contrario, la cual radica precisamente en los elementos anteriormente mencionados (banalidad, repetitividad, sutileza presencia constante), calificándolo como un acto totalmente invasivo. De hecho, en su intento de captar la atención del receptor, la publicidad presenta productos que operan de

determinadas maneras, acompañados de personas que intercambian cualidades con dichos objetos y viceversa. A través del mensaje publicitario, se materializa una promesa de un estilo de vida alcanzable mediante la compra del producto. De este modo, la publicidad no solo incita al consumo, sino que también propone la adopción de hábitos, estilos de vida, aspiraciones e incluso construcciones imaginarias (García Calderón, 2009).

4. Dominio de acción

Este es el apartado en el que Screti cree que pueden existir más diferencias entre los conceptos de propaganda y publicidad. Hace referencia al ámbito o “espacio” social en el que acontecen los discursos. Si bien se puede pensar que el dominio de acción tanto del emisor como del receptor se circunscriben al ámbito comercial en la publicidad y al político en la propaganda, no se puede excluir de la publicidad una intencionalidad política o un componente ideológico, como se ha tratado en los puntos anteriores, por lo que si bien el dominio de la acción primario en la publicidad es el comercial, existe un segundo referente al político. La publicidad hace política y conlleva unos resultados políticos.

Como conclusión, podemos afirmar que, como afirma Screti a lo largo de su artículo y se encarga de analizar, la línea divisoria entre los conceptos de propaganda y publicidad es difícil de delimitar debido a que la publicidad también consta de un componente ideológico y trascendental, así como contribuye a la difusión de un sistema y un modo de vida que, en sí misma, también es ideológica. Por lo tanto, es posible aceptar la concepción de estos dos términos como sinónimos, rebatiendo el autor las posturas de otros como Pineda, que sí establecen una diferenciación. Screti lo representa de manera esquemática en la tabla siguiente:

ANALOGÍAS													
	finalidad		discurso				técnicas			medios			
	persuasión		retórico				multicodalidad			multicanalidad			
	cambio pensam. receptor	cambio comport. receptor	fig. ret.	uso strat. leng.	argumentos		múltiples códigos semióticos			múltiples canales			
					racion.	emot.	img + palab.	img. + palab. + sonidos	logo	TV	radio	prensa	internet
PUB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Screti, F. (2011). *Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad. Razón y palabra*, n° 78.

La propaganda política

Como se ha denotado previamente, hablar de propaganda política es ciertamente algo redundante, puesto que el concepto de propaganda está asociado de manera inevitable a un componente político. Es más, la definición de Allen expuesta en el primer apartado de este trabajo asocia la propaganda directamente con la consecución de objetivos políticos. El término *político* hace referencia a la gestión de recursos finitos en un mundo de necesidades

infinitas, entendiendo el término *poder* como la capacidad de uno de equiparar estos recursos y necesidades (Bloom, 1997). La propaganda pretende lograr una cantidad deseada de poder político intentando influir en la conducta humana para conseguir el objetivo buscado por el patrocinador de la misma. El objetivo de este patrocinador es lograr una hegemonía, es decir, reproducir una conducta o unos valores de forma que los individuos los asuman de forma voluntaria (Gramsci, 1977; citado en Vega, 2020), siendo capaz de hacer atractivo un estilo de vida, un pensamiento o una cultura para terminar configurando el posicionamiento ideológico. Según Gramsci, existe hegemonía cuando se da un consenso entre la clase dominante y la dominada, el cual se logra estructurando la construcción ideológica de la sociedad en torno a un sistema cultural, en el caso de este trabajo, el cine.

Historia de la propaganda política

La propaganda se ha utilizado con estos fines políticos a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes contextos históricos y en sociedades muy diferentes. Por ejemplo, durante el periodo védico en la India (1500 - 500 AC aprox.) se emplearon textos religiosos hinduista como el *Shatápatha bráhmāna* o el *Atharvaveda* para representar al rey como la manifestación de Prayápati, dios de la creación, enfatizando el poder real y haciéndolo más aceptado por la población (Sharma, 1979). Otro caso son, por ejemplo, los primeros cristianos (siglos II y III), quienes con el objetivo de comunicar y esparcir sus creencias al resto del mundo utilizaron diferentes técnicas, desde ataques a las creencias y deidades paganas hasta el empleo de apologías escritas enfocándose en los aspectos más filosóficos de las religiones judías y paganas de forma más positiva (Forman, 1979). En “*Propaganda and Communication in World History*”, conjunto de textos con tres volúmenes editado por Lasswell, Lerner y Speier en 1979, se pueden encontrar textos sobre muchas religiones y sociedades a lo largo de la historia en este ámbito.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la construcción de los Estados modernos tiene lugar en el siglo XIX, y siendo el contexto en el que se lleva a cabo un mayor desarrollo de la propaganda política y que va a desembocar en el siglo XXI, en el contexto del cual se va a llevar a cabo el análisis de este trabajo, se deben considerar dos hechos esenciales que caracterizan la evolución de la humanidad en este mismo espacio temporal (Domenach, 1950):

1. La formación de naciones cada vez más unificadas en su estructura y en su espíritu

Tanto en Europa como en América, el sujeto pasa a convertirse en ciudadano llamado a votar y al cual le conciernen las guerras y conflictos entre Estados, que anteriormente eran asunto de especialistas y mercenarios, al igual que la política exterior deja de ceñirse únicamente a las cancillerías. Por lo tanto, se amplían las responsabilidades de los habitantes de los países al aumentar su participación en la vida pública. La opinión pública entra en juego y comienza

a ser un factor determinante en la política exterior, aparecen fenómenos como el patriotismo y el chauvinismo y se empiezan a producir los diarios.

2. *La evolución en la demografía y el hábitat*

La población europea aumentó un 136% entre 1800 y 1932, concentrando este crecimiento en gran medida las ciudades industriales, acarreado en numerosos casos el abandono de las zonas rurales. Esto supone una recodificación de los elementos tradicionales, donde el patrimonio familiar que supone la casa y el pueblo son reemplazados por una casa que se trata de un lugar “de paso” y un barrio en el que predomina la hacinación de sus habitantes. La miseria, la inseguridad y el temor tanto a la desocupación como a la guerra conducen a un estado de inquietud donde el individuo busca refugio en la masa social.

Este contexto de desaparición de las estructuras tradicionales, inseguridad de la sociedad industrial, la amenaza constante de la guerra y las crisis, además de la uniformidad que va adquiriendo la sociedad a través de elementos como el lenguaje o la vestimenta, da lugar a la creación de masas de información influenciables y que tienden a reaccionar colectivamente.

Viejas y nuevas técnicas

La forma en que los símbolos significativos se encarnan para alcanzar el público puede ser hablado, escrito, pictórico, o musical, y el número de los portadores de estímulos es infinito (Lasswell, 1927). En “*La propaganda política*” (1950), el escritor francés Jean-Marie Domenach recodifica estos elementos y los denomina el escrito, la palabra y la imagen como medios fundamentales, añadiendo el espectáculo como cuarto medio de la propaganda. La evolución de la tecnología y de la sociedad misma a partir del siglo XIX hizo que estos medios tradicionales adquiriesen nuevas técnicas y formas de difundir la propaganda que se han ido aplicando hasta la actualidad.

1. *El medio escrito*

El precio del libro lo reservaba a una élite económica, y los lentos plazos de impresión retrasaban la actualidad de folletos o panfletos. Lo mismo sucedía con los diarios. Sin embargo, la invención de la rotativa disminuyó el precio, el uso de la publicidad permitió adquirir nuevos recursos, y la rapidez tanto en la distribución como en la información facilitó la difusión y permitió la creación de grandes agencias de información. Es así que nace la prensa moderna, que conllevó también la mercantilización de la información. También se utilizan otros elementos como los panfletos o los volantes. La aparición de las redes sociales y de Internet en el siglo XXI supuso una revolución en este aspecto. Las prácticas periodísticas actuales están incorporando un uso informativo de las redes sociales, lo que supone la aparición de nuevos modelos de producción informativa (Hedman y Djerf-Pierre, 2013 y García-Avilés, 2014; citados en Benaissa, 2018). Los contenidos periodísticos del

siglo XXI se generan con normalidad mediante recursos procedentes de redes sociales (Lasorsa, Lewis y Holton, 2012; citados en Benaissa, 2018), utilizados como fuentes de información alternativa o complementaria a las tradicionales. Las redes se convierten en un canal cuando sus plataformas se utilizan para difundir contenidos periodísticos elaborados con cualquier tipo de fuente de información, incluidas las que no proceden de redes sociales (Benaissa, 2018). Esto ha supuesto una “democratización” de la información, acarreado una mayor participación ciudadana en la elaboración de material periodístico.

2. *La palabra*

La evolución de la radiofonía permitió aumentar el alcance del medio hablado, pudiendo difundir mensajes de manera masiva en diferentes puntos geográficos al mismo tiempo, recuperando el medio hablado la importancia perdida anteriormente en favor del medio escrito. La radio es, por tanto, el principal instrumento de difusión de la palabra, siendo utilizada tanto por partidos como principalmente por los gobiernos. El canto también se incluye dentro de la palabra como medio de difusión propagandística, desde himnos o cantos épicos hasta canciones o sátiras.

3. *La imagen*

Si bien inicialmente fue el grabado el que dominó el medio de la imagen, la invención de la fotografía y su extensión permitió la reproducción directa de la realidad. El cine, objeto de estudio de este trabajo, ofreció una reproducción aún más verídica y cercana a la realidad. Es en esta fidelidad en la reproducción de la realidad que reside la importancia del cine como medio propagandístico, si bien esto se aborda en mayor profundidad en este mismo trabajo. Las redes sociales y la facilidad para generar contenido audiovisual ha provocado que la imagen (fotografías y vídeos) pueda ser tomada y difundida por cualquier persona con acceso a un dispositivo y difundida en redes sociales. Sin ir más lejos, al observar los datos analizados por Samia Benaissa en “*Las redes sociales como fuente de información periodística en la prensa digital española*” (2018) se observa que las fotografías y los videos como fuentes de información supusieron el 72,41 y el 60,71% de las noticias elaboradas sólo con fuentes procedentes de RR.SS. respectivamente. Su audiencia generalizada y su transmisión instantánea han permitido mejorar el impacto de los mensajes visuales que se distribuyen a través de ellas, sin embargo, la intencionalidad y los recursos compositivos claramente han permanecido en el tiempo en un elevado grado (López, 2023). Por lo tanto, la imagen no solo se ha convertido en el medio más sencillo y cotidiano de información, sino que también se ha producido una “democratización” en tanto que cualquier usuario puede utilizarla para difundir una información concreta. Por ello, la imagen se trata de la técnica de información y propaganda más extendida e importante en el siglo XXI.

4. *El espectáculo*

A las tres técnicas o medios propagandísticos establecidos por Lasswell, Domenach agrega el espectáculo, afirmando que pocas manifestaciones políticas no incluyen una parte

espectacular para atraer y distraer a las muchedumbres. Dentro del mismo, Domenach destaca el teatro, utilizado por ejemplo en la Revolución Francesa o en la Revolución Bolchevique, y que sirvió de inspiración para líderes como Hitler o Mussolini. Además, también se tienen en cuenta dentro del espectáculo los desfiles de masas. Sin embargo, también se incluye al cine como parte del mismo, siendo considerado un instrumento propagandístico altamente eficaz tanto por su reproducción de la realidad a nivel documental como por su utilidad para propagar determinadas tesis a través de leyendas, temas o eventos históricos, etc. Domenach incluso menciona que *“La mayor parte de las películas producidas en la URSS o en las democracias populares son de propaganda y exaltan la epopeya militar de la lucha contra los fascistas alemanes o las grandes tareas de la construcción socialista”* (Domenach, 1950).

El cine, por lo tanto, forma parte de la imagen en que es el vehículo utilizado para la propagación de su mensaje propagandístico, pero también forma parte del espectáculo en su puesta en escena y despliegue de medios, que incluyen también la palabra o incluso el medio escrito. Es esta unión de medios, técnicas, disciplinas, etc. la que hace del cine un elemento propagandístico con un alcance y una eficacia difícilmente comparables al de cualquier otro.

La reglas y métodos de la propaganda política

En el libro *“La propaganda política”* (1940), el psicólogo británico Frederic Bartlett trata de establecer los medios de la propaganda política, así como los trucos y recursos especiales empleados. El autor menciona la sugestión, tanto directa como indirecta, como método principal. Respecto a los trucos y recursos, Bartlett menciona la repetición, aunque con variaciones para paliar la gran capacidad de olvido de las masas, la simplificación de los tópicos para despertar las emociones populares, la difusión de la versión propia de la historia, la selección premeditada de los hechos históricos (y su consecuente deformación) y el uso de figuras y estadísticas aparentemente concretas.

No obstante, el autor relaciona el uso de estos recursos principalmente a los regímenes no democráticos. Para Bartlett, los países democráticos descuidan en exceso la propaganda política oficial, principalmente en tiempos de crisis, además de que el orden social impide adoptar estos recursos con el objetivo de lograr resultados en el corto plazo. Al tener que garantizar la existencia de mínimo dos voces (la del gobierno y la de la oposición), resulta casi imposible producir las emociones que conducen a una acción uniforme. Los gobiernos democráticos recurren, en tiempos de paz, al control sobre las noticias, y en tiempos de guerra a la censura en la medida permitida.

Domenach toma parte de las consideraciones de Bartlett, así como los once puntos establecidos por el jefe propagandista nazi Joseph Goebbels, y los recodifica de manera que establece cinco reglas fundamentales que sigue la propaganda, aplicables tanto a contextos

democráticos como no democráticos (el propio autor aporta ejemplos a lo largo del texto). Estas son:

1. *Regla de la simplificación y del enemigo único*

La propaganda hace esfuerzos por alcanzar la mayor simplicidad posible, de forma que la doctrina sea definida claramente, para lo que se recurre a la utilización de textos. Sin ir más lejos, Domenach pone de ejemplo la Declaración de catorce puntos del presidente Wilson, en el contexto de una democracia como lo es Estados Unidos. Dentro de esta simplificación se encuentran la *voz de orden* (resume el objetivo a alcanzar) y el *slogan* (hace un llamamiento directo a las pasiones políticas). En el punto extremo, una doctrina se resume en un símbolo (grafismo, imagen, música...). Estos símbolos evocan por sí mismos un conjunto de ideas y sentimientos.

También se da la individualización del adversario, que permite la confrontación contra personas concretas más que contra “fuerzas oscuras”. Por lo tanto, se reduce un número más amplio de adversarios a una categoría o un individuo concreto.

2. *Regla de exageración y desfiguración*

Es habitual el uso de la exageración de noticias por parte de la prensa partidista para destacar aquellas noticias que le son favorables. Aplicado al cine, se puede considerar la selección de temáticas concretas o hechos históricos determinados relevantes para el país.

3. *Regla de orquestación*

Se trata de la repetición de los temas principales, elemento fundamental de la propaganda. Sin embargo, una repetición excesiva genera un rápido cansancio (Bartlett, 1940). Por lo tanto, se trata de repetir un tema principal bajo diferentes aspectos. Por lo tanto, la *voz de orden* debe presentarse bajo diferentes aspectos, pero siempre condensada en una fórmula invariable. Se da una persistencia en los temas, pero con variedad en su presentación de cara a la ciudadanía. Esta presentación se adapta a los diferentes públicos a los que va dirigido el elemento propagandístico (Goebbels establecía en una de sus directrices que “*Para un público diferente, siempre un matiz diferente*”). En una campaña propagandística se debe, además, seguir de cerca la progresión de la misma y aportar nuevos recursos.

Trasladando esta regla de orquestación al cine como instrumento de propaganda, las ideas a propagar pueden ser repetidas en el trasfondo de los propios filmes, pero la variedad en cuanto a las temáticas, historias y técnicas narrativas es inmensa, adaptándose también a los diferentes públicos tanto a nivel de gustos como en la segmentación por edad.

4. Regla de transfusión

El jefe político apela en primer lugar al sentimiento preponderante de la muchedumbre. Lo que importa es aproximar, por medio de la palabra y de asociaciones sentimentales, el programa propuesto a la actitud primitiva manifestada en la muchedumbre (Lippmann, 1922). Por tanto, el propagandista es consciente de aquellas ideas que están interiorizadas en la psique de la masa social a la que se dirige, y orienta hacia ellas el mensaje propagandístico. En cuanto al objeto de estudio de este trabajo, el cine no se escapa de esta regla.

5. Regla de la unanimidad y del contagio

La sociología ha demostrado desde sus inicios la influencia del grupo en la opinión individual y el surgimiento de conformismos sociales. Estas observaciones han sido corroboradas por psicólogos, especialmente en el ámbito de la opinión pública.

La propaganda, por ello, busca reforzar o crear artificialmente la impresión de unanimidad. Los partidos, por ejemplo, suelen exagerar la cantidad de sus seguidores y organizar manifestaciones para generar un sentimiento de consenso y presión social. Este fenómeno se aplica también a través de desfiles y manifestaciones masivas que fomentan el conformismo y el entusiasmo colectivo. Además, la propaganda utiliza figuras públicas admiradas, como escritores y artistas, para transferir su prestigio a causas políticas, lo que influye en la opinión pública. Las manifestaciones masivas y los símbolos visuales y auditivos, como banderas, uniformes y música, son herramientas poderosas para crear una identidad común y cohesionar a las masas, generando una atmósfera de heroísmo y exaltación colectiva.

En el caso del cine, este se puede utilizar como canalizador de la opinión pública sobre determinados temas que, aunque presentados de manera más implícita, pueden ejercer una gran influencia sobre el pensamiento colectivo, lo que se refuerza mediante el despliegue de medios de las grandes producciones y la aparición de figuras de referencia para el público, como actores o directores de renombre.

III. El cine como propaganda política

La importancia social del cine en el siglo XXI

En el libro “*La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*” (2007), Gilies Lipovetsky y Jean Serroy definen el cine como un arte de masas por su modo de... :

1. *Producción*, ya que permite un alcance mucho más amplio que otros medios (una película es visionada por muchas personas al mismo tiempo, lo que multiplica el efecto masa). Este ámbito colectivo se aplica también a la elaboración de la película, donde se da una división del trabajo. Además, al cine se le exige cierta novedad y diversidad.
2. *Difusión*, dado que con el objetivo de alcanzar un mercado lo más amplio posible la rentabilidad cobra un papel determinante. El cine se dirige al espectador medio, sin hacer ninguna distinción de clase, edad, sexo, religión o nacionalidad (Morin, 1962; citado en Lipovetsky y Serroy, 2007).
3. *Consumo*, en tanto que las películas se tratan de productos incesantemente renovados que permiten satisfacción inmediata y no exigen ninguna educación ni ningún punto de referencia cultural, caracterizándose por su accesibilidad.

Por otra parte, el cine ha sufrido una gran serie de cambios en el siglo XXI. Cabe destacar la decadencia del celuloide como vehículo para contar estas historias en favor del formato digital. Las propias técnicas puramente cinematográficas (cámaras que aceleran y deceleran buscando la espectacularidad o la tensión, planos subjetivos que cambian el punto de vista tradicional, etc.) otorgan al espectador un rol de interacción y contribuyen a la sensación de mayor realidad (Redón, 2011). También han tenido en el cine un impacto notable la evolución de la realidad social a lo largo de su historia, tanto cambios en la estructura social como en el desarrollo económico de los Estados.

En este contexto, los jóvenes son especialmente susceptibles a los mensajes manifestados a través de las grandes producciones cinematográficas. Algunos puntos clave sobre el papel de las películas en la socialización de los jóvenes son el modelaje de valores (como la amistad, la familia o la solidaridad), la representación de subculturas juveniles (representadas desde prismas como el romanticismo o la rebeldía), el entretenimiento (como se ha mencionado anteriormente, la función principal del cine es entretener) y la transmisión de valores hegemónicos (desde valores de la cultura contemporánea a otros más concretos como los estándares de belleza física). Por lo tanto, las películas son una poderosa herramienta de socialización que influye en la percepción, actitudes y comportamientos de los jóvenes espectadores. En este contexto, los géneros dominantes han sido la aventura, el cine de superhéroes, la ciencia ficción, la animación, el terror, la comedia y el musical (Chicharro, 2012).

El uso del cine como instrumento de propaganda política

El interés de la ciencia política en el cine ha sido generalmente escaso en la literatura académica, debido al peso del institucionalismo y a la consideración de la ficción como algo ajeno a la política, si bien se da una mayor proliferación a partir de la década de 1980, principalmente en EEUU. Este se ha introducido en la ciencia política a través de la ampliación del ámbito de estudio de la comunicación política hacia la cultura popular y de masas (Trenzado, 2000).

Sin embargo, el cine ya había sido utilizado de manera recurrente como instrumento de propaganda durante las décadas anteriores, principalmente en el contexto de las guerras mundiales acontecidas en Europa en la primera mitad del siglo XX. En los principales países partícipes de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Estados Unidos, se consideró el cine como el mejor y más eficaz medio para fomentar el patriotismo y movilizar favorablemente la opinión pública, a través de películas como *El hundimiento del Lusitania* (1918) o *El pequeño americano* (1917) en el caso estadounidense. Los alemanes, si bien no prestaron la atención debida a las necesidades propagandísticas al principio de la guerra (García, 2020), también llevaron a cabo posteriormente la producción de películas bélicas y documentales.

Por su parte, en la Segunda Guerra Mundial estos mismos países volvieron a utilizar el cine como medio propagandístico, en el caso de EEUU (y también de forma destacable el Reino Unido) abanderando la lucha por la libertad, así como se empleó también en la demonización enemiga o como ejemplo del sacrificio de los soldados, con películas como *An Airman's Letter to His Mother* (UK, 1941) o *Sahara* (EEUU, 1943). La Alemania Nazi, por su parte, abarcó desde el principio la producción cinematográfica con la creación de la Cámara de Cine del Reich en 1933, siendo la película propagandística nazi por excelencia *El triunfo de la voluntad* (1935).

El precedente de la Guerra Fría

El fin de la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los Aliados consagró a la Unión Soviética y a Estados Unidos como las dos grandes potencias hegemónicas del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Las buenas relaciones establecidas entre los dos países durante el conflicto viraron hacia un enfrentamiento entre ambos Estados, opuestos ideológicamente en cuanto a sus sistemas sociales, políticos y económicos (socialismo frente a capitalismo), entre los que si bien no se dio un enfrentamiento militar directo, se sucedieron una serie de conflictos bélicos periféricos (como las Guerras de Vietnam y Corea), situaciones de tensión y carrera armamentística y tecnológica.

Por lo tanto, si bien existieron conflictos armados que enfrentaron a ambas potencias de manera indirecta (y que por supuesto fueron retratados en el cine de propaganda), de un contexto de un mundo en guerra se pasó a una especie de “*paz tensa*” entre los dos países. En esta situación, proliferó la producción cinematográfica en ambos, siendo el cine un medio

utilizado para, en muchas ocasiones de forma más sutil que durante el periodo de guerra, exaltar las virtudes del sistema propio y desvirtuar al enemigo.

Por la parte americana, si bien las películas eran producidas y financiadas por los grandes estudios privados de Hollywood, desde el Estado se dio entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1960 el fenómeno conocido como “*Caza de brujas*” o “*Macartismo*”, donde se persiguió a aquellos guionistas, actores, músicos directores de cine (además de gente relacionada con los medios de comunicación, políticos y militares) acusados de pertenecer o simpatizar con el Partido Comunista en la lucha de los Estados Unidos contra la amenaza del espionaje soviético. Es así que se creó la llamada “Lista negra de Hollywood”, viéndose afectadas negativamente las carreras de estos artistas e impidiendo que continuaran llevando a cabo trabajos en la industria. Esta práctica, que violaba varios principios constitucionales de una democracia consolidada como EEUU (libertad de expresión, derecho a no testificar contra uno mismo¹), es un ejemplo de cómo los Estados democráticos aplican la censura como técnica propagandística, como comentaba Frederic Bartlett. En este contexto, se desarrolló una extensa producción de cine de temática anticomunista, generalmente enmarcado en el género del espionaje. Así, surgen películas como *Mi hijo John* (Paramount Pictures, 1952) y *El gran Jim McLain* (Warner Bros, 1952). Posteriormente, si bien la tensión durante la Guerra Fría disminuyó, especialmente tras la muerte del líder soviético Iósif Stalin en 1953, la producción cinematográfica de tintes patriotas y anticomunistas continuó, para lo cual la Guerra de Vietnam fue un aliciente. En este contexto se pueden mencionar las sagas de *Rocky* y *Rambo*, iniciadas en 1976 y 1982 respectivamente y protagonizadas por Sylvester Stallone, donde se refuerza la idea del patriotismo americano y de los soviéticos como enemigos.

Por otra parte, desde la Unión Soviética se dio una gran importancia al cine como medio propagandístico. Se crearon agencias y productoras estatales que controlaban la producción de cine del país, la cual estaba sometida a un control por parte del gobierno. El cine ayudaba a la clase obrera y a su partido a educar a sus trabajadores en el espíritu del socialismo, a organizar a las masas para la lucha por el socialismo y a elevar su nivel de cultura y su capacidad de lucha política, como mencionaba la revista propagandística soviética “*La URSS en construcción*”, por lo que se enmarcaba en la corriente conocida como realismo socialista, que pretendía expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales. Este cine destaca por la exaltación del héroe individual (Vázquez, 2002) como modelo de vida, en muchas ocasiones en el contexto militar, y la defensa de los valores socialistas frente al capitalismo, además del culto a la personalidad durante el mandato de Stalin y el fomento del patriotismo, recurriendo a eventos históricos o guerras pasadas donde se sitúan las historias. Películas que entran en alguna de estas categorías y que ejemplifican la producción cinematográfica soviética de la Guerra Fría son *La caída de Berlín* (1949), *Cuando pasan las cigüeñas* (1957) y *Soy Cuba* (1964).

¹ Enmiendas Primera y Quinta de la Constitución de los Estados Unidos

IV. La propaganda en Estados Unidos y Rusia en el siglo XXI

Tras el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos se consagraron como la gran potencia en solitario del mundo. Con la caída de los Estados socialistas del este de Europa se produjo el paso de un mundo bipolar dividido en dos principales bloques, capitalista y comunista, a un nuevo periodo en el que los países del bloque soviético transicionarían, cada uno con sus particularidades, hacia un sistema de economía de mercado, produciéndose también una expansión hacia el este de organizaciones supranacionales como la OTAN y la Unión Europea. Por tanto, con la entrada en el nuevo siglo comenzaba un nuevo y más difuso orden mundial, donde Rusia trataría de recuperarse y superar el pasado y la experiencia soviética y donde otras potencias emergentes como China o India amenazan la cuestionada hegemonía mundial estadounidense.

Comenzando por el gigante americano, en el ámbito propagandístico Philip Strub es el encargado del departamento de relaciones con las industrias del entretenimiento del Pentágono desde 1989. Strub es la persona que más aparece en los agradecimientos del top 200 películas comerciales realizadas entre 1997 y 2016 siendo mencionado en los créditos de 35 películas diferentes (Follows, 2018), lo que unido a diversas declaraciones da cuenta de la relación fructífera entre Hollywood y el departamento de defensa americano. Esta estrecha y productiva relación convierte el cine en un medio susceptible de transportar valores que beneficien los intereses del gobierno de Estados Unidos. En nuestros días, el cine puede funcionar de este modo, señalando como terroristas a determinados grupos u organizaciones o mostrando valores concretos como nucleares de una sociedad o nación (Villarreal, 2002). Por lo tanto, ya no existe ese enemigo antagónico que era la Unión Soviética, si bien surgen nuevos desafíos globales y competidores para la potencia americana, por lo que la propaganda y, en este caso el cine, es fundamental en la defensa y difusión de los valores propios. Además, la sociedad actual es más global y está más interconectada que nunca gracias fundamentalmente a la expansión de Internet y las redes sociales, lo que provoca una expansión de la publicidad a nivel global. Como resultado de esta nueva realidad publicitaria, emergen cuestiones como la neutralidad del interfaz, la transparencia de la información comercial y la ambigüedad de los mensajes (Sanchez, 2018). Es aquí donde radica la importancia de la publicidad en el siglo XXI, ya que como se ha visto anteriormente en este trabajo la publicidad también es una forma de propaganda en tanto que difunde un sistema, modo de vida y valores, en este caso los capitalistas, por lo que juega un papel crucial en la actualidad.

Por parte de Rusia, el contexto es muy diferente al norteamericano. La caída de la URSS en 1991 supuso la decadencia del país como potencia mundial, y comenzó una transición hacia un sistema democrático y una economía de mercado. Sin embargo, no se puede asegurar que esta se haya completado de forma exitosa. Si acudimos a los indicadores de democracia, Rusia cuenta con un porcentaje de democracia del 1,19% en el portal Freedom House, así como con un 13 sobre 100 en el índice de libertad global del mismo, calificando al país como un régimen autoritario consolidado. También cuenta con un 0,06 sobre 1 en el índice de

democracia liberal de V-Dem. Como señalan diversos autores, el problema ruso es que no se ha superado la descomposición del anterior sistema soviético (López, 2012). Y esto no se puede entender sin la figura de Vladimir Putin, quien desde el año 2000 (excepto entre 2008 y 2012, donde seguía gobernando su partido) ha sido el presidente del país y figura monolítica de la política rusa. A pesar de la existencia en el país de una sociedad más abierta, donde una generación ya ha crecido en un contexto postsoviético, Putin controla su partido Rusia Unida al igual que el partido comunista dominaba todos los aspectos de la vida política y social, por lo cual lo más previsible es que las tradicionales y obsoletas formas de gobierno a la rusa se mantengan (López, 2012). Evidentemente esto tiene efectos sobre la propaganda en la Rusia actual: las consecuencias de un trauma cultural (el colapso de la URSS) no se han superado y la televisión rusa ofrece a sus espectadores modelos de la vida cotidiana que no promueven la modernización o la construcción exitosa de la nación (Novikova, 2010). Algunas de las estrategias de propaganda utilizadas por las élites rusas en los últimos años incluyen el control de los medios de comunicación, la regulación de Internet (del contenido y la libertad en el mismo), la promoción del patriotismo y la selección de las noticias difundidas (cabe mencionar en este aspecto el famoso medio Russia Today). En este nuevo contexto capitalista, la visión del ciudadano como consumidor favorece la producción de entretenimiento, lo que suele casar bien con la publicidad de masas (Vázquez, 2011). Por lo tanto, la combinación entre un Estado autoritario que utiliza los métodos propagandísticos clásicos con una nueva sociedad capitalista y de consumo dejan un escenario ideal para la proliferación de la propaganda política donde esta es fundamental para mantener la ilusión de un escenario en el que existe la democracia liberal. Si bien no es el ámbito de estudio de este trabajo, cabe destacar la intensificación de la propaganda rusa a raíz de la invasión a Ucrania en 2022, realizada principalmente a través de las redes sociales, lo que ha sido contrarrestado por occidente mediante la censura de medios como el mencionado Russia Today, donde se han llevado a cabo técnicas como la deshumanización del enemigo y la ocultación de información (López, 2023).

V. Metodología

Como se ha comentado en la introducción de este trabajo, el objetivo del mismo es determinar qué elementos propagandísticos se pueden encontrar en la producción cinematográfica de Estados Unidos y de la Federación Rusa, siendo esta heredera del legado de la Unión Soviética, en el siglo XXI, y como se da la propagación de este mensaje propagandístico teniendo en cuenta el contexto del siglo XXI. La revisión bibliográfica del asunto realizada en los apartados anteriores permite formular la siguiente hipótesis: el cine se emplea en el aspecto propagandístico para ensalzar las virtudes del sistema propio, en el caso de EEUU la democracia liberal capitalista y en el de Rusia el nuevo sistema autoritario heredero de la experiencia soviética, que se enmarca también en el contexto capitalista, y para fomentar el patriotismo en cada uno de los países, más siempre en el marco de un sistema de mercado. Los objetivos están definidos en el primer apartado de este mismo trabajo.

Para ello, el análisis se ciñe a la trama de las cinco películas más taquilleras internacionalmente producidas en cada uno de los dos países a lo largo de este siglo. De esta forma, se busca establecer un criterio puramente objetivo y numérico, ya que al tratarse el cine de un arte o espectáculo de masas, como bien se ha explorado en este mismo trabajo, se entiende que aquellas películas que mayor alcance han tenido de cara a las masas son las que han logrado una mayor recaudación. El análisis busca ceñirse únicamente a la trama, estudiando la narración exclusivamente sin tener un peso importante (aunque pueden mencionarse si se consideran relevantes) otros factores de la producción. Además, en un mundo globalizado e interconectado como el del siglo XXI, es apropiado tomar la taquilla mundial y no solo la recaudación en el país de origen. Para esto, si bien estas cifras son difíciles de conocer con exactitud, se han tomado como referencia los datos en dólares americanos extraídos del portal Internet Movie Database (IMDb), en tanto que se trata de la mayor base de datos en línea sobre películas (y otros medios). Previamente al análisis, cada película dispone de una ficha técnica con los datos más relevantes de su producción: año de realización, director, compañías productoras, guionistas, actores principales, presupuesto estimado y recaudación, además de un breve resumen de la película.

Respecto al propio análisis, en *“Hollywood y el Pentágono. La producción cultural propagandística del Departamento de Defensa de los Estados Unidos”* (2020), Samuel Vega realiza un trabajo similar, si bien su objeto de estudio es una selección de cinco películas estadounidenses en las que participa de alguna forma el Departamento de Defensa del país. Pese a la diferencia, el modelo de análisis que propone es aplicable al caso de estudio de este trabajo, si bien en lugar de focalizarse en EEUU en este caso se hace lo propio con cada uno de los países de producción de la película. Además, algunos de los elementos a identificar en el trabajo de Vega se han suprimido o simplificado. Por lo tanto, se puede dividir el análisis en diferentes bloques, dentro de los cuales pueden establecerse una serie de elementos a identificar en la trama de cada una de las películas. Estos son:

- I. Gobierno y poder institucional (propio o extranjero)
 - Apoyo ciudadano
 - Coherencia política
 - Motivaciones de acción
 - Funciones asociadas
 - Influencia de la opinión pública y sobre esta
 - Relación con gobiernos extranjeros

- II. Ejército o milicia (propio o extranjero)
 - Apoyo ciudadano
 - Motivación de actuación
 - Influencia de la opinión pública y sobre esta
 - Humanización o deshumanización de sus miembros
 - Ética en su actuación
 - Uso de la violencia
 - Idealización de la guerra

- III. Éxito social, nacionalidad y valores
 - Representación del éxito
 - Representación del héroe
 - Acciones alabadas socialmente
 - Acciones rechazadas socialmente
 - Individualismo y solidaridad
 - Colaboracionismo internacional

En este aspecto, cabe destacar sobre el apartado II, Ejército o milicia, que si bien no todas las cintas constan de un contenido bélico o violento, la presencia de dos bandos opuestos en la totalidad de las historias hace posible el análisis con estos parámetros mediante el uso de analogías.

Por lo tanto, el análisis trata de identificar en qué medida estos elementos están presentes en la trama de los filmes, y al mismo tiempo relacionarlos con las cinco reglas de la propaganda establecidas por Jean-Marie Domenach y observar en qué medida se ajustan los elementos identificados de los tres bloques anteriormente expuestos a dichas reglas. Estas reglas² son:

1. Regla de la simplificación y del enemigo único
2. Regla de exageración y desfiguración
3. Regla de orquestación
4. Regla de transfusión
5. Regla de la unanimidad y del contagio

² Para mayor profundidad, véase apartado II.III.III de este trabajo, sobre *La reglas y métodos de la propaganda política*

VI. Análisis de las películas seleccionadas

Películas de Estados Unidos

Avatar

Año: 2009

Dirección: James Cameron

Producción: 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, Giant Studios Inc.

Guión: James Cameron

Reparto principal: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Michelle Rodríguez, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, C. C. H. Ponder, Wes Studi, Laz Alonso

Presupuesto: 237.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 2.923.706.026 US\$

*Póster oficial de la película
Fuente: IMDb*

Resumen

La historia está ambientada en el año 2154 en el exótico planeta Pandora, hogar de una raza humanoide llamada los Na'vi. Jake Sully, un ex marine paraplégico, es reclutado para participar en el programa Avatar, que permite a los humanos controlar cuerpos Na'vi creados artificialmente para interactuar con los habitantes de Pandora. Jake se infiltra en la comunidad Na'vi para convencerlos de abandonar su hogar y permitir la extracción de un mineral valioso llamado unobtainium. Sin embargo, al pasar más tiempo con los Na'vi y desarrollar una relación con Neytiri, Jake empieza a cuestionar sus lealtades y se identifica con los Na'vi.

Las fuerzas militares, lideradas por el coronel Miles Quaritch, lanzan un ataque masivo contra el Árbol Hogar de los Na'vi. Jake, junto a los Na'vi, organiza una defensa desesperada. Durante la batalla final, Neytiri mata a Quaritch, y los humanos son expulsados de Pandora. Jake decide quedarse en Pandora de manera permanente. Con la ayuda del Árbol de las Almas y un ritual Na'vi, su conciencia es transferida definitivamente a su avatar. La película termina con Jake despertando en su nuevo cuerpo Na'vi, comenzando su nueva vida entre los Na'vi.

Avengers: Endgame

Año: 2019

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Producción: Marvel Studios, Walt Disney Pictures

Guión: Christopher Markus, Stephen McFeely (basada en *Los Vengadores* de Stan Lee y Jack Kirby)

Reparto principal: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Karen Gillan, Bradley Cooper, Brie Larson

Presupuesto: 356.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 2.799.439.100 US\$

*Póster oficial de la película
Fuente: IMDb*

Resumen

Avengers: Endgame es la culminación de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La película comienza con los Vengadores restantes lidiando con las secuelas del chasquido de Thanos (villano de la saga) en la película anterior, Infinity War, que eliminó la mitad de toda la vida existente en el universo, incluidos a varios de los Vengadores. Cinco años después del evento, Ant-Man emerge del Reino Cuántico (una dimensión subatómica) con una idea para revertir el daño: viajar en el tiempo para recuperar las Gemas del Infinito (cada gema controla un aspecto esencial del universo, por lo que al reunirse otorgan un poder casi ilimitado) antes de que Thanos las obtenga.

Los Vengadores se dividen para viajar a momentos específicos del pasado de películas anteriores, logrando recuperar las gemas. Sin embargo, en el proceso, una versión pasada de Thanos descubre su plan y viaja al futuro para detenerlos. Después de reunir las gemas y crear un nuevo guantelete (instrumento a través del cual se canaliza el poder de las gemas), Hulk usa el poder de este para revertir el chasquido y traer de vuelta a todos los que habían sido eliminados.

Thanos llega al presente y ataca la sede de los Vengadores, lo que lleva a una batalla épica. Con la ayuda de héroes recién resucitados, los Vengadores finalmente derrotan a Thanos. Iron Man sacrifica su vida al usar las gemas para desintegrar a Thanos y su ejército. Tras la batalla, Capitán América regresa las gemas a sus líneas temporales originales y decide quedarse en el pasado para vivir una vida tranquila. La película concluye con Tony Stark (Iron Man) siendo honrado en un funeral y Capitán América pasando su escudo a Falcon.

Avatar: The Way of Water

Año: 2022

Dirección: James Cameron

Producción: 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment

Guión: James Cameron, Josh Friedman

Reparto principal: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Jack Champion, Joel David Moore, C. C. H. Pounder, Laz Alonso, Kate Winslet

Presupuesto: 350.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 2.320.250.281 US\$

*Póster oficial de la película
Fuente: IMDb*

Resumen

Se trata de la secuela de la película *Avatar* (2009), analizada en este mismo trabajo. La historia sigue a Jake y Neytiri, protagonistas de la primera entrega, quienes ahora viven en Pandora con sus hijos. Han formado una familia y se dedican a proteger su hogar. La paz del planeta se ve amenazada cuando las fuerzas humanas regresan con intenciones de colonizar y explotar los recursos del planeta nuevamente. Para proteger a su familia y a los Na'vi, Jake y su clan buscan refugio con el clan Metkayina, una tribu que vive en los océanos de Pandora. La familia Sully se adapta a la vida en el agua y aprende las costumbres de los Metkayina.

El coronel Miles Quaritch, ahora en un cuerpo de avatar, lidera una campaña militar para capturar a Jake y asegurar el control humano sobre Pandora. La tensión aumenta cuando los hijos de Jake se ven involucrados en el conflicto, lo que pone a toda la familia en peligro. La batalla final se lleva a cabo en el océano, donde los Na'vi, liderados por Jake y los Metkayina, se enfrentan a las fuerzas humanas. En un enfrentamiento dramático, Jake logra derrotar a Quaritch, aunque esto resulta en grandes pérdidas personales y familiares.

Después de la batalla, Jake y su familia deciden permanecer con el clan Metkayina, fortaleciendo los lazos entre las tribus y preparándose para futuras amenazas. La película concluye con una nota de esperanza y resiliencia, mostrando la unidad y la determinación de los Na'vi para proteger su hogar en Pandora.

Star Wars. Episode VII: The Force Awakens

Año: 2015

Dirección: J. J. Abrams

Producción: Lucasfilm, Bad Robot

Guión: Lawrence Kasdan, J. J. Abrams, Michael Arndt (Saga creada por George Lucas)

Reparto principal: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis

Presupuesto: 245.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 2.071.310.218 US\$

*Póster oficial de la película
Fuente: IMDb*

Resumen

Se trata de la séptima entrega de la archiconocida saga de aventuras espaciales Star Wars, cuya acción se desarrolla aproximadamente 30 años después de los eventos del *Episodio VI - El Retorno del Jedi*. La Primera Orden ha surgido de las cenizas del Imperio (régimen autoritario establecido por el Emperador Palpatine tras el colapso de la República Galáctica) y busca eliminar la República y la Resistencia, liderada por la general Leia Organa, quien busca desesperadamente a su hermano desaparecido, Luke Skywalker, protagonista de los tres episodios anteriores y maestro Jedi que luchó contra el Imperio para restaurar la paz.

Poe Dameron, un piloto de la Resistencia, recibe un fragmento del mapa que conduce a Luke, pero es capturado por la Primera Orden. Su droide BB-8, que tiene el mapa, escapa y se encuentra con Rey, una chatarrera del planeta Jakku. Finn, un soldado de asalto desertor, se une a Rey y BB-8, y escapan en el Halcón Milenario, encontrándose con Han Solo y Chewbacca, dos de los personajes principales de las anteriores películas. El grupo lleva el mapa a la Resistencia, donde se revela que Kylo Ren, un oscuro guerrero de la Primera Orden, es en realidad Ben Solo, hijo de Han y Leia.

La Primera Orden, liderada por el Líder Supremo Snoke, usa la superarma Base Starkiller para destruir varios sistemas de la República. La Resistencia planea un ataque a la Base Starkiller; Rey es capturada por Kylo Ren, pero descubre que es sensible a la Fuerza y escapa. Han Solo confronta a Kylo Ren, pero Kylo lo mata. Rey y Finn luchan contra Kylo Ren, y Rey, usando la Fuerza, lo derrota mientras la Resistencia destruye la Base Starkiller. R2-D2 despierta y proporciona el resto del mapa que lleva a Luke. Rey viaja a un remoto planeta, donde finalmente encuentra a Luke Skywalker, y este le ofrece su sable de luz, marcando el inicio de un nuevo capítulo para los Jedi y dando a entender que habrá una nueva entrega en la saga, cosa que efectivamente sucedió.

Avengers: Infinity War

Año: 2018

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Producción: Marvel Studios, Walt Disney Pictures

Guión: Christopher Markus, Stephen McFeely (basada en *Los Vengadores* de Stan Lee y Jack Kirby)

Reparto principal: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo,, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Elizabeth Olsen

Presupuesto: 321.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 2.052.415.039 US\$

Póster oficial de la película
Fuente: IMDb

Resumen

Infinity War es la penúltima entrega del MCU y por tanto precuela de *Endgame* (2019). En esta entrega, el titán Thanos se embarca en una misión para reunir las seis Gemas del Infinito para obtener un poder ilimitado y "restaurar el equilibrio".

La película comienza con Thanos y sus secuaces atacando la nave de los asgardianos, matando a Loki y Heimdall y obteniendo la Gema del Espacio del Tesseracto. Hulk es enviado de vuelta a la Tierra para advertir a los Vengadores del plan de Thanos. Mientras tanto, Thanos envía a la Orden Negra a la Tierra para recuperar las Gemas del Tiempo y la Mente.

Iron Man, Doctor Strange, Hulk y Wong son los primeros en enterarse de la amenaza inminente. Strange es capturado, y Stark y Spider-Man lo siguen en una nave espacial, donde se encuentran con los Guardianes de la Galaxia. En paralelo, Thor se encuentra con los Guardianes y se une a ellos para buscar una nueva arma en Nidavellir (uno de los nueve mundos). En la Tierra, los Vengadores, liderados por Capitán América, se reúnen con la Bruja Escarlata y Visión, quien posee la Gema de la Mente. Viajan a Wakanda con la esperanza de que Shuri pueda extraer la gema sin destruir a Visión. Thanos finalmente llega a Wakanda y, después de una batalla feroz, logra quitarle la Gema de la Mente a Visión, completando su Guantelete del Infinito y logrando el poder absoluto.

Con todas las gemas en su poder, Thanos realiza el "chasquido", que elimina a la mitad de toda la vida en el universo. Muchos héroes como Spider-Man o Doctor Strange se desintegran. La película termina con Thanos retirándose a un lugar tranquilo, habiendo logrado su objetivo, mientras los Vengadores restantes quedan en estado de shock y desesperación.

Análisis

I. Gobierno y poder institucional

El Gobierno Americano no cuenta con una presencia explícita en ninguna de las cintas seleccionadas, pues las historias de tres de estas cinco películas suceden en escenarios ficticios como lo son el planeta Pandora en la saga Avatar o la Galaxia y sus diferentes planetas en Star Wars. Sí tienen lugar en la Tierra, y concretamente en EEUU tal y como lo conocemos, las dos películas pertenecientes a la saga Avengers; sin embargo, si bien se da a entender que existe un gobierno estadounidense propiamente dicho, principalmente a través de las apariciones de las bases militares, no goza de un papel o rol concreto. No obstante, en todas las realidades existen gobiernos que inciden en la trama en mayor o menor medida. En el caso de Avatar, por ejemplo, en tanto que la saga se ambienta en un futuro distópico en el que el capitalismo ha causado un agotamiento de recursos y una extinción casi total de la naturaleza, se sobreentiende que existe un gobierno, este abandona a la población presa de su alienación y ni siquiera es capaz de cubrir las necesidades básicas como, en el caso del protagonista, una pensión digna para los veteranos de guerra. El tópico de gobiernos abandonando a la población ante un desastre sucedido también se encuentra presente en Avengers: Endgame, donde tras el chasquido de Thanos se presupondría que desde las instituciones de los diferentes países se lleven acciones para lidiar con la catástrofe de la desaparición de la mitad de la población mundial, pero no se hace ningún tipo de mención específica al respecto. En estos casos, el apoyo ciudadano a las acciones del gobierno son inexistentes, y la motivación del mismo parece ser su propia supervivencia y sus propios intereses, dejando de lado el bien común de la sociedad; tampoco se hace referencia a la relación de estos gobiernos con los extranjeros, si es que existen.

Sin embargo, sí que encontramos un caso cuya identificación y establecimiento de un paralelismo con la realidad son más sencillos, que es en el caso del Episodio VII de Star Wars. En esta película sí existe un gobierno legítimo y democrático, el cual se trata de la Nueva República surgida a raíz de los eventos anteriores a esta cinta dentro de la cronología de la saga. En este gobierno se encuentran representados los diferentes planetas de la galaxia en un gran parlamento, y se encarga de velar por la paz y la seguridad intergalácticas. Cuenta con una oposición, la Nueva Orden, que se muestra como un sistema imperial y totalitario y se presenta como la principal amenaza a la estabilidad y la democracia de la República, que comienza a conquistar diferentes planetas y a someter a su población. No se establecen claramente cuáles son los objetivos concretos de la Orden, más allá del mantenimiento del status quo y del poder establecido que ostenta. Para ello, lleva a cabo acciones militares como la guerra o incluso la destrucción de planetas enteros a través de su arma Starkiller, recurriendo a la intimidación y consecuentemente a la agresión. En cuanto a otros sistemas de la Galaxia, la Primera Orden utiliza tanto la amenaza como la persuasión para que contribuyan a sus planes o bien no interfieran en ellos, ya que muchos de estos otros sistemas no están alineados con ninguno de los dos bandos. La República, por su parte, mantiene una posición a priori neutral respecto a la Nueva Orden, si bien numerosos miembros del

gobierno apoyan secretamente a la Resistencia, milicia armada encargada de combatir a la Nueva Orden y velar por los valores de la República.

Por último, se muestra otro tipo de gobierno en el caso de la saga Avatar, que hace referencia a los gobiernos tribales de los Na'vi, donde cada clan tiene su propio líder y su guía espiritual, figuras respetadas en la sociedad tribal del planeta Pandora. Por tanto, estos gobiernos autogestionados cuentan con el apoyo de sus propios indígenas, cuya misión es la defensa de su hogar y el entorno natural en el que habitan frente a las posibles injerencias que buscan apoderarse de sus recursos, como es el caso de la multinacional RDA, aunque también se dieron en el pasado buenas relaciones con los humanos.

Por lo tanto, el análisis muestra que la representación de los Gobiernos se da de manera algo irregular, ya que en algunos casos se omite casi en su totalidad su existencia y su función, careciendo de motivaciones explícitas o funciones concretas asociadas, sin hacer referencia de ningún tipo al apoyo ciudadano o a la importancia de la opinión pública. Por otra parte, en el caso de Star Wars: The Force Awakens, el gobierno representado (el de la Nueva República) tiene un papel crucial, puesto que diversos personajes importantes de la película, como Leia, son parte del mismo, y se encuentra en sintonía con los intereses de los protagonistas; además, debe de hacer frente a una amenaza que trata de someter a sus propios ciudadanos. Sin embargo, es el único caso en el que se hace referencia directa a un gobierno, de carácter democrático además, y ni siquiera se trata del gobierno estadounidense, aunque cabe destacar que esta película consta de una trama muy similar a la de la primera película de la saga original de Star Wars (Episodio IV), donde se trataba de derrocar un sistema totalitario en defensa de valores como la libertad o la democracia, que ateniéndonos al contexto de dicha película (estrenada en 1977) se puede relacionar con la defensa de la democracia liberal realizada por EEUU frente al sistema soviético de partido único. Sin embargo, en los casos de estudio escogidos, no parece que este apartado disponga de una gran relevancia para el análisis.

II. Ejército o milicia

En tanto que no se da una presencia destacada del gobierno estadounidense en las películas seleccionadas, el propio ejército americano tampoco desempeña ningún papel en las mismas, más allá de una breve aparición en un viaje al pasado en *Avengers: Endgame*. Sin embargo, la mayoría de estas películas contienen elementos bélicos y enfrentamientos entre dos bandos fácilmente identificables.; en todas las películas se da una contraposición entre fuerzas “del bien” y “del mal”. Las motivaciones de actuación varían según el filme: por un lado, las de la fuerza militar protagonista incluyen valores o ideales como la defensa del territorio y la cultura propios, así como la autodefensa y la supervivencia en ambas películas de la saga *Avatar*, donde la tribu de los Na'vi se presenta como el bando a apoyar; la defensa de los débiles y de sus pueblos, así como el sentido de la responsabilidad y el deber en el caso de los superhéroes en ambas cintas de *Avengers*, si bien existe una gran cantidad de personajes y cada uno cuenta con un trasfondo y unas motivaciones personales propias las cuales se encuentran desarrolladas en profundidad en cada una de sus respectivas películas del MCU; o la defensa de la paz, la libertad y la democracia en el caso de la Resistencia de *Star Wars* (si bien la Nueva República no dispone de un ejército propio, el grupo paramilitar al que pertenecen los protagonistas se puede considerar como tal en tanto que muchos miembros de la República lo apoyan en secreto). Por lo tanto, en todos los casos los protagonistas están motivados por valores nobles considerados socialmente positivos, y si bien el apoyo ciudadano no es explícito en las películas (aunque en *Avatar* son los propios miembros de la tribu quienes combaten a las fuerzas antagonistas) el espectador identifica ambos bandos y sabe a cuál apoyar. En el caso de *Avatar*, los habitantes de Pandora, por su parte, se presentan nuevamente como los defensores de una causa ética como lo es la defensa de la naturaleza. Esto está enfatizado a través de la humanización de la que se dota a los protagonistas en todos los casos, presentando su trasfondo y las historias detrás de sus motivaciones, y el uso que estos presentan de la violencia, la cual emplean generalmente como defensa de una amenaza mayor.

En el caso de los antagonistas, no se da una uniformidad tan pronunciada en cuanto a la representación de los enemigos. En algunos casos, las motivaciones son algo difusas, como por ejemplo sucede con la Primera Orden en *Star Wars*, donde más allá de la voluntad de controlar y someter al resto de la galaxia, no se profundiza en estos objetivos. En otros, como sucede con el caso de ambas películas de *Avatar*, las fuerzas de seguridad de la empresa multinacional RDA (que se puede tomar como ejército enemigo) buscan obtener recursos naturales, un mineral valioso llamado unobtainium en la cinta original y una sustancia llamada amrita en la secuela, lo cual si bien justifica la invasión humana del planeta Pandora presenta unos fines totalmente egoístas que impiden al espectador simpatizar con el coronel Miles Quaritch y sus subordinados. Por último, en el caso de *Avengers*, Thanos, villano principal, presenta una motivación lógica y desde su puesto de vista correcta para realizar sus acciones: para el titán, el universo sufre una sobrepoblación que lo conducirá al agotamiento de recursos, por lo que propone eliminar la mitad de la vida del mismo de forma aleatoria, ya que en esta aleatoriedad reside la justicia desde su punto de vista.

Y es que con Thanos, quien es el personaje principal de *Avengers: Infinity War* pese a tratarse del antagonista, se da una humanización a través de, tanto sus convicciones morales, que parecen perfectamente argumentadas y lógicas, como del desarrollo de sus relaciones interpersonales con personajes como sus hijas, además de que muestra un compromiso total con sus ideales y su plan al sacrificar a Gamora, una de estas hijas, para conseguir la Gema del Alma. Es por ello que esta humanización de Thanos hace a aquel que la visiona cuestionar sus propios planteamientos morales. Sin embargo, los métodos de Thanos, empleando la violencia y conllevando la destrucción, favorece a la concepción establecida de los Vengadores como “los buenos de la película”. Es más, en esta película los Vengadores pierden por primera vez en el MCU la batalla del clímax final, lo que arroja el mensaje de que incluso defendiendo una causa noble o justa, en ocasiones no se alcanza el objetivo buscado. Esta humanización, cabe destacar, se pierde notablemente en la secuela, *Avengers: Endgame*, donde el planteamiento de Thanos se presenta como excesivamente radical, lo que sumado a que en esta película no se le dota de tanto trasfondo a nivel argumental y al uso excesivo y sistémico de la violencia por su parte, llevando a cabo asesinatos y exterminaciones, hace que el espectador se posicione claramente de parte de los Vengadores.

Por su parte, en *Avatar* sucede el caso contrario, ya que en la primera entrega el Coronel Quaritch es presentado como un hombre que utiliza métodos violentos para lograr sus objetivos e incluso disfruta con la violencia. Si bien en el caso de sus soldados se mantiene, la trama desarrollada en la secuela sobre su hijo Spider dota de profundidad al villano, aunque no termina de justificar sus acciones.

El mayor caso de deshumanización de los villanos se da en *Star Wars*, aunque estos elementos operan de una forma similar a como lo hacen en *Avatar* en tanto que si bien los soldados de la Primera Orden se presentan como máquinas de hacer el mal, cuyo uniforme en el que no se muestra el rostro de los soldados enfatiza aún más esta deshumanización (la cual también se da hacia su líder Snoke, presentado a través de hologramas y sin mostrar tampoco su rostro), se personaliza este enemigo en la figura de Kylo Ren, del que se muestra su trasfondo familiar al ser hijo de Han y Leia y se presenta su debate interno entre el bien y el mal. Pese a ello, sucede lo mismo que con el Coronel Quaritch de *Avatar* en tanto que este trasfondo no justifica las acciones malvadas, violentas o destructivas de los antagonistas.

Se puede concluir, por tanto, que este apartado de *Ejército o milicia* se da una constante humanización de los miembros de los grupos protagonistas a través de historias personales y familiares, lo que sumado a unos intereses y motivaciones de actuación basados en valores considerados positivos socialmente hacen que el espectador se posicione en favor de los protagonistas. Por la otra parte, se da una deshumanización del cuerpo bélico enemigo, si bien se trata de humanizar a sus líderes a través de un trasfondo personal, pero sus acciones poco éticas y su idealización de la violencia impiden que se asimile y se apoye la causa de los antagonistas, siendo Thanos el caso donde mayor debate se produce al poner en juego las consideraciones morales de los Vengadores.

III. Éxito social, nacionalidad y valores

Este se trata quizás del apartado más importante del análisis, ya que es el que más presente se encuentra y más elementos se pueden encontrar en las películas elegidas.

En las diferentes películas, los protagonistas se presentan como héroes que llevan a cabo acciones alabadas socialmente. En el caso de Avatar, por ejemplo, el protagonista se presenta como un héroe (se trata de un antiguo militar) que asimila los valores de los Na'vi y pasa a luchar con ellos en lo que se considera, tanto por él como por el espectador, una causa noble y justa como es la defensa de la naturaleza y de lo propio. Se trata, por tanto, de una figura que encarna la idea de solidaridad y colaboracionismo entre los pueblos en defensa de aquello considerado bondadoso. En la secuela, la figura del protagonista como héroe se mantiene. En este caso, Jake es el líder del clan Omaticaya, y en cuanto su situación personal debido al retorno de Quaritch y los lazos que tiene con su hijo Spider, adoptado por la familia de Jake, compromete al resto del clan, decide exiliarse voluntariamente junto a su familia en un acto de solidaridad con los suyos.

En el caso concreto de esta saga, se puede interpretar, por lo tanto, que la trama de la película representa una crítica al capitalismo como sistema socioeconómico y al intervencionismo de los Estados y ejércitos sobre las sociedades ajenas, lo cual puede relacionarse con el intervencionismo que los propios Estados Unidos han llevado a cabo en terceros países en defensa de sus propios intereses y de la “democracia” internacional en países como Vietnam, siendo este el caso más paradigmático y donde se dio una mayor resistencia popular que desembocó en una guerra y, consecuentemente, en la retirada del ejército norteamericano. Se podría estar, por lo tanto, frente a una película crítica con el propio sistema y las acciones del propio país. Sin embargo, también pueden realizarse una lectura en la que se pueden identificar en el filme valores intrínsecos a la cultura norteamericana, principalmente la figura de Jake como héroe norteamericano que se rebela frente a la injusticia al ser testigo de la misma, o la defensa de los valores de la paz entre los pueblos, la libertad y la autodeterminación, presentes en el ideal americano (estos derechos están recogidos en Pactos y Declaraciones de Derechos Humanos realizados por la ONU, en la cual Estados Unidos es el principal contribuyente en las misiones de mantenimiento de la paz³). Sin embargo, un recorrido a lo largo de la historia puede poner en duda la labor americana en el mantenimiento de estos valores, actuando en muchas ocasiones en base a sus propios intereses económicos o geoestratégicos. Además, se utiliza el tópico de David contra Goliat, que enfrenta a un protagonista bondadoso pero presentado como más débil frente a un enemigo monolítico con mayores recursos, muy presente en películas que ensalzan los valores americanos (como la primera entrega de Rocky) para generar empatía y emoción en el espectador. En Star Wars también se observa una defensa de los valores democráticos frente a una Primera Orden que puede interpretarse como una representación de ideologías políticas totalitarias como el fascismo, lo cual está a la orden del día si nos atenemos al auge

³ Iglesias, 2002

que ha vivido la extrema derecha en occidente en los últimos años y que parece amenazar la democracia liberal.

La figura del héroe que abandona el bando al que inicialmente pertenece para unirse a una causa justa la podemos encontrar también en *Star Wars: The Force Awakens* en el caso de Finn, uno de los personajes principales, el cual se trata de un soldado de la Primera Orden que se cuestiona su papel tras ver las atrocidades cometidas por el ejército del que forma parte y acaba desertando; posteriormente se revela que fue secuestrado de durante su infancia y fue entrenado para servir a la Orden. Por tanto, es el personaje que concentra los mayores rasgos de heroicidad, ya que abandona su labor como soldado por una causa que considera justa como lo es la defensa de la democracia, asumiendo además su nueva identidad como rebelde.

No obstante, la concepción de héroe está directamente representada a través de las películas de los Vengadores, ya que se trata de por sí de una saga de superhéroes. Los Vengadores son presentados como héroes que, como se ha mencionado en el apartado anterior, luchan por unos ideales alabados socialmente (la paz, la justicia, la igualdad, etc.), sacrificando incluso la propia vida en la defensa del bien común, como es el caso en esta cinta de Iron Man, quien es honrado al final de la misma, o la Viuda Negra. Los héroes dejan a un lado el individualismo para luchar colectivamente, por lo que este es otro de los valores presentes en la película. La exaltación de la solidaridad y la lucha en conjunto está presente en todas las películas, si bien el ámbito del colaboracionismo internacional se encuentra más representado en *Avengers* y en *Star Wars*, ya que en muchas ocasiones los personajes proceden de planetas o mundos distintos pero se unen en la lucha por un bien común.

Por otro lado, respecto a la nacionalidad y el patriotismo, un caso a destacar en este ámbito es el personaje del Capitán América en ambas películas de *Avengers*, un soldado de condiciones sobrehumanas que ayudó a derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que encarna varios de los valores americanos como son la valentía, la justicia, el valor o el liderazgo, haciendo las paces con Iron Man al comienzo del metraje o cediéndole su escudo a Falcon al final, dejando que otro personaje tome su rol; esto está enfatizado a través de su icónica indumentaria y su escudo, donde están presentes los colores de la bandera estadounidense o la característica estrella, lo que dota al personaje de un fuerte componente patriótico. Este componente también resalta mediante el hecho de que al final de la película, al volver atrás en el tiempo para devolver las gemas a su lugar, el Capitán América decide quedarse en el pasado (mediados del siglo XX) y continuar su vida en este contexto temporal, lo que se puede ver como una glorificación de la “época dorada” de los EEUU como potencia mundial. Se trata del único elemento concreto de nacionalismo o patriotismo estadounidense.

Otro valor que se puede encontrar en estas cinco películas, y en este caso está presente en la totalidad de ellas, es la inclusión: en *Avengers*, cada personaje proviene de un lugar o incluso de un planeta o dimensión diferente, pero no se realiza ningún tipo de discriminación a ninguno de los superhéroes por motivos de raza, etnia, género, etc., sino que todos son igualmente tratados y respetados por los demás en la búsqueda del bien común; en *Avatar*,

pese a que Spider (hijo del antagonista) no pertenece a la especie de los Na'vi, la familia protagonista lo acepta y lo acoge como un miembro más, si bien se dan determinadas situaciones de rechazo o exclusión por parte de algunos Na'vi; en Star Wars se da un tratamiento del tema muy similar al empleado en Avengers. Sin embargo, es curioso cómo al igual que se realiza un fomento de la inclusión, un valor al auge en el siglo XXI, se da también bastante importancia a un elemento considerado más tradicional como es la familia y los lazos familiares, elemento empleado principalmente para dotar de profundidad y humanidad a personajes determinados; sin ir más lejos, la humanización de los tres principales villanos (ya que tanto en ambas películas de Avatar como de Endgame se trata del mismo) se lleva a cabo a través del establecimiento de relaciones familiares, conocidas desde el comienzo del metraje o reveladas durante el mismo, con otros personajes.

Por último, un elemento notable a destacar en todos los casos analizados en este aspecto es la publicidad. En las cintas seleccionadas aparecen referencias constantes a grandes marcas como Coca-Cola, Sony, Audi o Fortnite. Como se ha estudiado y tratado previamente en este trabajo, esta publicidad constituye por sí misma una forma de propaganda, ya que busca mantener y fomentar una sociedad capitalista, de consumo y libre mercado a la cual acompañan unos valores y concepciones determinados, constanding de un componente ideológico y trascendental que propaga una serie de concepciones y una visión del mundo opuesta a otras. Esta publicidad aparece, como mencionaba Screti, de forma constante, además de sutil. Esta idea de difusión de los valores de consumo y del capitalismo como sistema también encuentra representación en diversos personajes de los filmes: por ejemplo, Tony Stark (Iron Man) se presenta en Avengers como un hombre exitoso por su condición de multimillonario con gran número de propiedades materiales; también se puede interpretar en esta clave el papel de Rey en Star Wars, quien pasa de ser una chatarrera del planeta Jakku a una guerrera jedi, pudiéndose hacer una lectura meritocrática de su caso, siendo este uno de los conceptos clave en el capitalismo. Esta presencia y proliferación de las ideas capitalistas, que se da principalmente a través del *product placement*, técnica publicitaria que consiste en mostrar productos o marcas en contextos específicos dentro de una narración, lo cual parece contradecir en el caso de Avatar la supuesta lectura anticapitalista que se puede hacer de la película.

En conclusión, observamos en las películas seleccionadas una defensa por parte de los personajes principales de valores como la democracia, la paz, la justicia, la protección de los débiles, la defensa de la naturaleza y de la cultura propia, valores que desde las instituciones de las democracias liberales se promueven y se busca defender frente a la amenaza de opciones más conservadoras o cercanas al totalitarismo; sin embargo estos valores no se presentan de manera uniforme, puesto que dependiendo de la propia trama del filme y de los personajes son unos u otros de los mencionados aquellos que se promueven. No obstante, tanto la inclusión de personajes de gran variedad social o étnica como especialmente el mensaje publicitario y propagandístico, con los componentes ideológicos y de perpetuación de un sistema que conlleva, como bien se ha explicado en el apartado metodológico de este trabajo, aparecen representados en la totalidad de los filmes.

Reglas de Domenach

1. *Regla de la simplificación y del enemigo único*

Esta primera regla se emplea mediante la individualización del enemigo en todos los casos, por lo que los protagonistas se enfrentan a unas fuerzas que son representadas en todos los casos por una figura monolítica que actúa como antagonista, que acaba siendo un personaje al cual la trama otorga importancia y se trata de humanizar de cierta manera para dotarlo de profundidad. Son los casos de Thanos, Quaricht y Kylo Ren. Estos personajes encarnan los valores de los grupos antagonistas y son fácilmente identificables. El caso más ejemplificador es la representación de la Primera Orden de Star Wars, a la que se le asocia con un símbolo, unos colores, una bandera y un uniforme determinados.

2. *Regla de exageración y desfiguración*

Esta regla se encuentra mucho menos presente, puesto que ninguna de las películas tiene como escenario un hecho o momento histórico concreto de la historia estadounidense. Sin embargo, se muestra a través de la elección de la temática de “buenos” contra “malos” en todos los casos, además de emplear narrativas como la de David contra Goliat en el caso de Avatar (ya que los Na’vi se enfrentan a un enemigo más poderoso y más desarrollado tecnológicamente), la cual se ha utilizado con anterioridad en el cine americano en casos como Rocky. No obstante, el empleo de esta regla se presenta de forma mucho más difusa.

3. *Regla de orquestación*

En este caso, se emplea a través de la presentación de tópicos ya muy explotados en el cine americano (buenos contra malos, héroe que se rebela contra la opresión, David contra Goliat) pero presentados en historias y contextos que o bien son novedosos, como es el caso de Avatar (donde resaltan los revolucionarios efectos especiales, que en la primera entrega fueron radicalmente novedosos), o son ya conocidos por el gran público y gozan de una amplia popularidad y presencia en la cultura popular, como es el caso de Star Wars⁴. En el ejemplo de las dos películas de Avengers, se da una adecuación de la película a un público lo más amplio posible gracias al contexto de los superhéroes, lo que hace que la misma llegue a más gente también gracias a su fuerte componente de entretenimiento, maximizado a través de espectaculares efectos visuales y adecuación a públicos más infantiles en bromas, contenido violento, etc.

⁴ Sobre este tema, se recomienda la lectura de Guamán, A. y Martínez, R. (2020). Introducción. ¿Por qué a (casi) todos nos gusta Star Wars? *La fuerza está contigo. Poder y política en Star Wars*, pp. 23-27

4. Regla de transfusión

La regla de transfusión se presenta de diversas formas, bien apelando al bien común y a la responsabilidad como es el caso de Avengers, que aprovecha la concepción de los superhéroes como modelos de valores a seguir tanto por los más jóvenes en tanto que se han criado con sus películas como para aquellas generaciones que crecieron leyendo los cómics en los que se basan las películas del MCU, o bien tratando de despertar emociones en el espectador mostrando las atrocidades cometidas por los antagonistas, lo cual se da tanto en Star Wars como en Avatar. Estas ideas de justicia se encuentran interiorizadas en la psique de la masa social.

5. Regla de la unanimidad y del contagio

El principal empleo de esta regla se da a través de la producción, puesto que en todos los casos se contratan a actores y directores de fama y renombre intencional, y se cuenta con elevadísimos presupuestos tanto para la realización del filme como para el marketing, además de representar situaciones que, si bien son ficticias, tienen sus paralelismos en la vida real y se puede movilizar a la opinión pública, mostrando el auge de los totalitarismos (Star Wars) o la invasión de territorios con menor nivel de desarrollo con el objetivo de explotar sus recursos naturales (Avatar).

Películas de Rusia

Tres segundos (Dvizhenie vverkh)

Año: 2017

Dirección: Anton Megerdichev

Producción: Three T Productions

Guión: Nikolay Kulikov, Andrei Kureichik

Reparto principal: Vladimir Mashkov, Andrey Smolyakov, Sergey Garmash, Marat Basharov, Viktoriya Tolstoganova, Kirill Zaytsev, Ivan Kolesnikov

Presupuesto: 7.500.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 108.624.610 US\$

Póster oficial de la película

Fuente: IMDb

Resumen

La película se basa en la historia real de la selección de baloncesto soviética de los JJOO de Munich de 1972. La historia comienza con la llegada de un nuevo entrenador al combinado soviético, Vladimir Garanzhin, quién tiene un hijo en silla de ruedas al que quiere curar llevándolo al extranjero, pero no dispone del permiso del Gobierno ni de los recursos económicos necesarios.

En su llegada, el técnico menciona en una rueda de prensa que el objetivo es ganarle la final olímpica al invicto equipo estadounidense, por lo que gran parte de la película se centra en la preparación hasta el partido y en las dificultades que tanto los jugadores a nivel personal como el equipo a nivel colectivo deben enfrentar.

El tramo final lo ocupa la final olímpica entre EEUU y la URSS, partido que llega igualado al final y en el que los estadounidenses ganan por un punto a falta de tres segundos. Tras una serie de decisiones arbitrales polémicas y repetir la última jugada dos veces, los soviéticos logran una canasta y acaban ganando el oro. Finalmente, los jugadores deciden entregar su prima por el campeonato a Garanzhin para poder pagar el tratamiento de su hijo.

Stalingrad

Año: 2013

Dirección: Fedor Bondarchuk

Producción: Art Pictures Studio, Non-Stop Productions

Guión: Iliá Tilkin, Serguéi Snezhkin

Reperto principal: Piotr Fiódorov, Yanina Studilina, Dmitri Lysenkov, Alekséi Barabash, Andréi Smoliakov, María Smolnikova, Thomas Kretschmann

Presupuesto: 30.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 68.316.452 US\$

*Póster oficial de la película
Fuente: IMDb*

Resumen

Ambientada durante la Batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, la trama sigue al Capitán soviético Gromov y sus soldados, que defienden un edificio estratégico contra las fuerzas alemanas. En el proceso, forman un vínculo con Katya (especialmente Serguéi), una joven que habita el edificio. Paralelamente, narra también la historia del Capitán alemán Peter Kahn y su relación con una mujer rusa llamada Masha.

La película se centra en las duras condiciones de vida de los soldados y civiles durante la guerra, y muestra las relaciones interpersonales que se van estableciendo entre los personajes. El filme finaliza con la ofensiva alemana, que es resistida por los soviéticos pese a su desventaja numérica, y la contraofensiva soviética, que rompe el asedio alemán y logra la victoria. Sin embargo, los soldados protagonistas acaban muriendo en el combate, así como Kahn, mientras que Katya logra salvar su vida.

La ironía del destino 2 (Ironiya sudby. Prodolzhenie)

Año: 2007

Dirección: Timur Bekmambetov

Producción: Bazelevs Production, Channel One Russia

Guión: Timur Bekmambetov, Emil Braginsky, Eldar Ryazanov

Reparto principal: Konstantin Khabensky, Elizaveta Boyarskaya, Sergey Bezrukov, Andrey Myagkov, Barbara Brylska, Yuri Yakovlev

Presupuesto: 3.000.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 55.639.741 US\$

Póster oficial de la película

Fuente: IMDb

Resumen

La película se trata de la segunda parte de la cinta soviética *La ironía del destino, o goce de su baño* de 1976. La historia transcurre treinta años después del encuentro accidental entre Zhenya y Nadya, protagonistas de la primera parte que si bien se enamoraron finalmente desarrollaron sus vidas por separado en Moscú y San Petersburgo respectivamente, teniendo Zhenya un hijo, Kostya, y Nadya una hija, también llamada Nadya.

En un calco de la historia original, Kostya se emborracha en la víspera de Año Nuevo y coge por error un vuelo a San Petersburgo, donde una serie de casualidades hacen que termine en el apartamento de Nadya hija, igual que le sucedió a su padre, la cual lo encuentra dormido en el sofá. Kostya y Nadya intentan comprender la situación y comienzan a conocerse mejor, mientras sus padres también reflexionan sobre su pasado y la extraña repetición de los eventos. En esta parte, los padres tratan de aconsejar a los hijos mientras la película muestra cómo la vida de cada personaje ha sido influenciada por el destino y las decisiones tomadas.

Los protagonistas acaban desarrollando sentimientos el uno por el otro pero, ya que ambos tienen pareja, deben tomar una decisión respecto a sus vidas. Finalmente, los dos deciden terminar con sus respectivas relaciones y comenzar una vida juntos, emulando así la historia de sus padres.

Guardianes de la noche (Nochnoy dozor)

Año: 2004

Dirección: Timur Bekmambetov

Producción: Bazelevs Production, Channel One Russia

Guión: Timur Bekmambetov, Laeta Kalogridis (basada en la novela homónima de Sergei Lukyanenko)

Reparto principal: Konstantín Jabenski, Maria Poroshina, Vladímir Menshov, Viktor Verzhbitsky, Dmitri Martinov, Galina Tyunina, Aleksei Chadov, Zhanna Friske

Presupuesto: 4.200.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 50.336.279 US\$

Póster oficial de la película

Fuente: IMDb

Resumen

Moscú, 1992. La historia sigue a Antón, quien tras acudir a una bruja para hacer que su pareja, que le ha abandonado, aborte al hijo que está gestando, descubre que es un "Otro", un ser sobrenatural con habilidades especiales. Antón se une a los Guardianes de la Noche, una organización que vigila a los seres de la Oscuridad para asegurar que respeten la tregua entre las fuerzas de la Luz y la Oscuridad, siendo los seres de la Luz vigilados por los Guardianes del Día. Además, se explica que existe una profecía que anuncia la llegada de un Gran Otro, una figura poderosa capaz de inclinar la balanza entre el bien y el mal eligiendo entre la Luz y la Oscuridad.

Doce años después, a Antón se le encomienda proteger a un niño llamado Yegor, quien podría ser el Gran Otro. En su misión, Antón enfrenta numerosos desafíos, incluidos ataques de vampiros y brujas, mientras descubre la profundidad de sus propios poderes. Antón recibe ayuda de los demás Guardianes de la Noche, como Olga (una hechicera atrapada en el cuerpo de una lechuza), y Svetlana, una joven doctora presa de una maldición que atrae la desgracia a su alrededor y que establece una estrecha relación con el protagonista. Se descubre también que Yegor es el hijo de Antón, quien intentó evitar su nacimiento al comienzo de la historia.

Finalmente, tras una batalla final entre ambas fuerzas, se revela que Yegor es el Gran Otro, quién movido por el rencor hacia su padre y seducido por Zavulon, líder de los Guardianes del Día, decide unirse a la Oscuridad.

Guardianes del día (Dnevnoy dozor)

Año: 2006

Dirección: Timur Bekmambetov

Producción: Bazelevs Production, Channel One Russia

Guión: Timur Bekmambetov (basada en la novela homónima de Sergei Lukyanenko y Vladimir Vasilyev)

Reparto principal: Konstantin Khabensky, Mariya Poroshina, Galina Tyunina, Dmitri Martinov, Aleksei Chadov, Zhanna Friske, Vladimir Menshov, Viktor Verzhbitsky

Presupuesto: 4.200.000 US\$ (estimación)

Recaudación: 42.918.532 US\$

Póster oficial de la película
Fuente: IMDb

Resumen

Esta se trata de la secuela de *Guardianes del Día* (2004), analizada anteriormente en este mismo trabajo. Tras los eventos de la primera película, el equilibrio entre Luz y Oscuridad se mantiene, pero peligra con la pertenencia de Yegor a la Oscuridad.

Antón descubre que ha sido incriminado por una serie de asesinatos cometidos por vampiros que suponían la violación de la tregua y debe limpiar su nombre mientras evita una guerra entre ambos bandos. Cuenta con la ayuda de Svetlana, quien se ha convertido en su aprendiz, y juntos intentan encontrar la "Tiza del Destino", un artefacto legendario que tiene el poder de reescribir la historia. Antón pretende usarla para rechazar los servicios de la bruja del principio de la primera entrega y evitar así los conflictos resultantes.

En el final de la película, se da una batalla en la que los Guardianes de la Noche y los Guardianes del Día se enfrentan. Finalmente, Antón utiliza la Tiza del Destino para regresar al momento en el que cambió el destino rechazando la ayuda de la bruja, lo que previene la cadena de eventos que llevó a la guerra entre la Luz y la Oscuridad.

Análisis

I. Gobierno y poder institucional

Si bien las menciones o apariciones del gobierno ruso o soviético no son excesivamente numerosas, sí se pueden encontrar algunas referencias en las películas. En *Tres Segundos* se menciona en repetidas ocasiones al gobierno soviético, cuyos representantes en la película ejercen presión sobre el equipo nacional movidos por el patriotismo y el rechazo a los americanos, además de salvaguardar el honor del país, como bien se menciona; también se muestra como algunos de los propios jugadores son disidentes del propio sistema y están siendo espiados de cerca por el médico del equipo, o se ejemplifican las carencias de este mediante, por ejemplo, la carencia de medicamentos o elementos médicos de los que sí disponen los americanos, o la prohibición del matrimonio por unos años a los atletas, lo que interfiere en la relación romántica de uno de los jugadores. También se ejemplifica la corrupción dentro del partido mediante el tráfico de influencias (ya que entre sus funciones en la película se incluye designar al seleccionador) principalmente a través del visado que el entrenador necesita para que operen a su hijo en el extranjero. Por lo que respecta a la relación con gobiernos extranjeros, se remarca la amistad entre la URSS y Cuba en el partido que disputan entre ambos países.

Una analogía que se puede realizar en este ámbito respecto a *Guardianes del Día y de la Noche* es que en el universo en el que se desarrolla la historia existe una especie de institución que imparte justicia llamada “la Inquisición”, encargada de mantener el equilibrio entre los seres de la Luz y de la Oscuridad. De esta manera, conviven dos bloques antagónicos que mantienen una tregua y un pacto de no agresión entre ellos para evitar un conflicto mayor que ponga en peligro la integridad del mundo en su totalidad; si bien esto puede interpretarse como una analogía de la Guerra Fría, donde el bloque la URSS y EEUU trataron de evitar un conflicto nuclear que hubiera tenido consecuencias devastadoras para la humanidad, esta relación es algo vaga y difusa, ya que durante la película tampoco se hacen excesivas referencias a esta Inquisición, aunque sí a la mencionada tregua. La motivación de esta es el mantenimiento del equilibrio y el orden en favor del bien común, y los personajes de ambos bandos se toman muy en serio el mantenimiento de esta tregua, persiguiendo a aquel que amenace el equilibrio entre ambas fuerzas.

Sin embargo, más allá de estos ejemplos mencionados, las referencias son escasas. El único caso destacable en este ámbito es el de *Tres Segundos*, pero ni siquiera hace referencia al gobierno de la Federación Rusa sino al de la extinta Unión Soviética. En el caso de *Stalingrad*, que también se trata de una película histórica, este elemento está menos presente todavía en tanto que la trama se ciñe únicamente al aspecto civil y militar del conflicto, por lo que se puede concluir que este aspecto no es especialmente relevante, ya que no aparece sistemáticamente en todas las películas analizadas.

II. Ejército o milicia

El ámbito militar y bélico está más presente en los filmes rusos seleccionados que el gubernamental. El caso más destacable es el de Stalingrad, que al tratarse de una película de temática bélica y ambientada en la guerra, destaca el contenido en este campo. Por un lado se muestra a los soldados soviéticos, protagonistas principales de la historia, quienes son presentados como honrados a través del rescate de una niña al principio del metraje. Por su parte, los alemanes son representados de manera más deshumanizada, siendo temidos por la población local y quemando a una madre y su hija delante de un grupo de civiles (lo que genera una reacción en forma de ataque de los soviéticos movida totalmente por la emoción); si bien vemos en ocasiones la perspectiva de los alemanes, no se produce una empatía con la gran mayoría de ellos, al contrario que los soviéticos, ya que se hacen referencias a la vida previa a la guerra tanto de los soldados protagonistas como de los civiles, lo cual es una herramienta de humanizar a los personajes y que el espectador logre conectar con ellos. Sin embargo, hay ciertas tramas o momentos que hacen empatizar con los alemanes, concretamente el romance entre el Capitán Kahn y la mujer rusa llamada Masha, humanizando así al enemigo y dotándolo de un trasfondo, ya que además se menciona que perdió a su mujer previamente. Por otro lado, también encontramos ciertos rasgos de deshumanización en los soviéticos, como el sadismo en algunos casos o el asesinato sin justificación de un marine, mostrando que ambos bandos recurren a la violencia, si bien es mucho más claro en el caso de los alemanes. Por su parte, los soldados soviéticos actúan movidos en ocasiones por elementos emocionales como la rabia o el rencor (ya que se enfatizan las atrocidades cometidas por los alemanes a las familias de los soldados protagonistas), lo cual se presenta como justificación del odio visceral hacia los alemanes.

En Tres Segundos, si bien nada tiene que ver esta película con historias bélicas o militares, también se puede establecer un paralelismo claro entre el seleccionado de baloncesto soviético como los protagonistas y el americano como antagonistas de, al menos, la parte final del metraje. Los jugadores soviéticos cuentan con el apoyo de la población del país, y en cuanto a su motivación de actuación se trata de uno de los principales mensajes de la película: si bien el objetivo como tal es vencer al equipo estadounidense, la principal motivación es “ganar por los suyos”, por su gente, familiares, amigos, compañeros... En palabras de los propios personajes, es esto lo que forma el concepto “patria”. Los diferentes problemas personales de los jugadores soviéticos (enfermedades, situaciones familiares, etc.) humanizan a estos y hacen que el espectador desarrolle simpatía hacia ellos. Por su parte, con el equipo americano se lleva a cabo una cierta deshumanización, donde se nos presentan como jugadores arrogantes y prepotentes que no dudan en utilizar la violencia durante el juego, mientras que los soviéticos la emplean como medio de defensa, además de la actitud violenta de algunos aficionados americanos en la grada. Por otro lado, los propios estadounidenses del filme mencionan que ellos juegan por los valores de la democracia; sin embargo, en el metraje se da una cierta caricaturización del país norteamericano.

Por tanto, en estas dos películas se da un tratamiento similar de esta cuestión, solo que una enfocada en el plano militar de forma literal y otra a través del deporte. Se da un

protagonismo al grupo protagonista, que casualmente en ambas películas es soviético (no de la Rusia actual, al tratarse de películas históricas), y una deshumanización casi total de los rivales o enemigos tanto en el frente como en la pista, lo que causa que el espectador se posicione claramente en favor de los protagonistas al no dotar de un trasfondo importante a los antagonistas.

Esta diferenciación tan clara de bandos no sucede, por otra parte, en los filmes que contienen elementos bélicos pero no están inspirados en la época soviética, que es el dúo de películas de Guardianes del Día y de la Noche. En este caso, los bandos de la Luz y la Oscuridad luchan entre ellos pese a la tregua, tratando de mantener el equilibrio. Sin embargo, queda claro que los Guardianes del Día (es decir, los Oscuros) tienen aspiraciones de romper dicho equilibrio e imponer su voluntad. La motivación de ambos bandos se ilustra en el *flashback* de la batalla ancestral que dio inicio a la tregua, ya que Zavulon (líder de los Oscuros) se regodeaba en la gran cantidad de pérdidas humanas mientras Hesser (su contraparte de la Luz) se lamentaba, ejemplificando cómo ambos bandos representan el mal y el bien, respectivamente, en su esencia más elemental, siendo su motivación el mal puro o el bien puro. Por tanto, se da una idealización y un uso sistemático de la violencia por parte de los seres de la Oscuridad, mientras que los de la Luz la emplean en caso de ser necesario. Sin embargo, no se deshumaniza a los Guardianes del Día, ya que se muestran elementos de la vida personas de algunos de ellos que logran hacer que el espectador genere empatía con ellos y logre comprender la motivación detrás de sus acciones (como es el caso de la vampira que ataca a Yegor o el propio niño). No obstante, este elemento humanizador está más presente en los Guardianes de la Noche, si bien estos cometen también acciones cuestionables que hacen dudar de su integridad.

De esta manera, se establece el paralelismo de que las películas con una temática histórica o basadas en eventos de la historia rusa utilizan una diferenciación más clara y una mayor polarización entre los dos bandos, el propio y el ajeno, que aquellas que no tienen ninguna referencia a la nacionalidad de los bandos debido a la propia idiosincrasia de las historias. Esta irregularidad en la representación de dos bandos enfrentados se ejemplifica también mediante el hecho de que la película La Ironía del Destino 2 no consta de ningún tipo de referencia ni al ejército ni al gobierno, ni se establecen bandos que pugnen entre sí más allá de los papeles del prometido y el que termina siendo el amante, propios de una comedia romántica como lo es dicha cinta. Si bien en la misma el prometido de Nadya, Vlad, soborna a un policía regalándole una botella de vodka, esto no es excesivamente relevante en los términos de este trabajo.

III. Éxito social, nacionalidad y valores

Al igual que en el caso norteamericano, se trata del apartado en el que más elementos se pueden destacar. El heroísmo se encuentra presente en todas las películas excepto en *La Ironía del Destino 2* de diferentes formas: en el caso tanto de *Stalingrad* como de *Tres Segundos*, esta representación de los protagonistas como héroes se manifiesta a través del sacrificio que ambos grupos de protagonistas realizan en pos de lograr un objetivo común mayor a sus deseos personales. En cuanto a *Tres Segundos*, Los jugadores soviéticos se presentan como un ejemplo de compañerismo y solidaridad, ya que si bien algunos padecen enfermedades (Aleksandr Belov, cuyo tratamiento es pagado por el mismo entrenador aún a sabiendas de que supone no poder costear el de su hijo), problemas familiares o incluso son perseguidos por ser sospechosos de oponerse al régimen, logran superar las adversidades y alcanzar la victoria en unión. El caso que más ejemplifica esto es el del jugador lituano Modestas Paulauskas, quien estando en el coche camino a desertar de la URSS recuerda el discurso de Sergey Belov de que la patria son los amigos, familiares, compañeros de equipo, etc. y son por los que hay que ganar, por lo que decide volver con el equipo en una acción heroica aún sabiendo que se jugaba la vida si no regresaban como campeones.

En *Stalingrad*, por otra parte, esto se enfatiza a través de la resistencia que ejercen sobre el edificio, el cual logran defender con éxito pese a que los alemanes son superiores en número y cuentan con un mejor equipamiento. La heroicidad de los protagonistas es reforzada con la figura del narrador, que realiza un discurso final homenajeando a aquellos que dieron su vida por la libertad, con un fuerte componente patriótico. Se ensalza también el espíritu de compañerismo y camaradería, cosa que no se muestra en el caso de los alemanes. Un detalle a comentar en este punto es que la trama es presentada como una historia contada por un narrador, quién en el presente se trata de un rescatista ruso que se encuentra en el terremoto de Japón de 2011 asistiendo precisamente a una víctima alemana, lo que se puede interpretar como un llamamiento a la reconciliación y a superar las diferencias pasadas entre ambos países; este espíritu de reconciliación no se da en la cinta baloncestística.

El éxito, por tanto, se representa a través de la consecución de objetivos comunes a través de la colectividad. Por ejemplo, en *Tres Segundos* se hace referencia a la unión de naciones que formaban la URSS, ya que muchos de los jugadores se enorgullecen de las repúblicas de las que vienen, pero todos están unidos en pos del mismo objetivo, lo que se ejemplifica también a través de las diferentes escenas de soviéticos de diferentes repúblicas siguiendo el partido por televisión y festejando la victoria. Este espíritu patriótico también se encuentra en *Stalingrad*, donde el narrador relata la historia que le ha sido contada por su madre, ya que no es sino el hijo de Katya y Serguéi, aunque el bien menciona que su madre le contó que tuvo “cinco padres”, los cinco soldados que resistieron en el edificio, lo que puede leerse como un comentario de fuerte patriotismo. En la misma línea sigue el papel simbólico del edificio, en el que Katya ha residido toda su vida y que, igual que los soldados, se niega a abandonar, pudiéndose establecer un paralelismo con la patria y simbolizando el espíritu de resistencia durante la guerra. Este patriotismo puede verse interpretado en *La Ironía del Destino 2* en forma de nostalgia, encarnada a través de los padres de los protagonistas que recuerdan los

eventos sucedidos en la cinta original, lo que puede leerse como una cierta forma de recordar con añoranza el pasado soviético.

Mientras que en estas películas históricas que cuentan con un mayor contenido patriótico establecen una clara diferenciación entre el bien y el mal, la pareja de Guardianes de la Noche y Guardianes del día juega con la dualidad entre los dos conceptos. El héroe principal de la película es Antón, quien hace lo posible por proteger a su hijo de las fuerzas oscuras pero acaba siendo víctima de sus propios errores en el pasado, lanzando la película el mensaje de que cada persona debe tomar decisiones, como los Otros deben elegir la Luz y la Oscuridad, pero atenerse a las consecuencias que estas conllevan, por lo que hace un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno, mostrando cómo las acciones que uno comete pueden incidir tanto en la propia vida como en la de los demás. También se difumina en el final la línea entre bien y mal, dando a entender que quizás no hay tantas diferencias entre aquellos que supuestamente realizan acciones benévolas y malignas. Este cuestionamiento de las consideraciones morales no se da en las demás películas.

Sin embargo, sí que existe un elemento o valor común que se puede identificar en todas las cintas y que también estaba presente en el caso americano era la familia, aunque se representa de diferentes formas. Para las dos películas que se han mencionado que constan de un componente patriótico mayor, la familia es una forma de exaltar la colectividad en clave nacional (como bien se ha analizado anteriormente en este mismo apartado); por parte de La Ironía del Destino 2, la familia puede interpretarse de forma más tradicional en tanto que se puede considerar que la película destaca la importancia de las tradiciones (como acudir a las saunas en la víspera de Año Nuevo, o la propia Navidad, donde se ambienta la historia); por su parte, en ambas películas de los Guardianes la familia se emplea como motivación de los personajes y dotarlos de trasfondo, logrando así una humanización de los mismos. De esta manera, un mismo elemento como lo es la familia tiene tres usos diferentes dependiendo de la película que se esté analizando.

Por último, las películas rusas tampoco escapan del *product placement*. Si bien en el caso de Estados Unidos, al tratarse de producciones mucho mayores y de presupuesto mucho más elevado, se dan más y más claros casos, en estas producciones también encontramos apariciones sutiles de productos como vodka, limonada, ropa deportiva, etc. El único filme que escapa de esto es Stalingrad debido a su naturaleza histórica y bélica, pero los demás presentan este uso de la publicidad cuyas implicaciones ya se han expuesto anteriormente.

Reglas de Domenach

1. Regla de la simplificación y del enemigo único

La primera regla se emplea principalmente a través de la individualización de las amenazas que suponen los soldados alemanes o los jugadores estadounidenses. Sin embargo, la presencia de esta regla no se da de manera uniforme, puesto que en Guardianes del Día y de la Noche se presenta de manera más difusa debido a la cantidad de antagonistas y la profundidad de los mismos, presentando a los Guardianes del Día como una “fuerza oscura”, y en La Ironía del Destino 2 no aparece esta regla.

2. Regla de exageración y desfiguración

La exageración y desfiguración en los términos de Domenach tampoco se lleva a cabo de igual forma en todas las cintas. Los ejemplos más claros son los de las películas Tres Segundos y Stalingrad, donde se toman hechos concretos de la historia del país como escenario de las historias a narrar, usando estas dos películas además el ya visto tópico de David contra Goliat en tanto que deben enfrentar a un enemigo más numeroso y con mayores recursos. Esta regla es más difícil de identificar en Guardianes del Día y de la Noche, e inexistente en La Ironía del Destino 2.

3. Regla de orquestación

Mediante esta regla se presenta la dicotomía entre “buenos” y “malos” en todos los filmes salvo La Ironía del Destino 2. Así pues, las películas utilizan elementos narrativos o estéticos concretos para apelar a un público u otro, si bien salvo en Tres Segundos (y en La Ironía del Destino 2, aunque su componente propagandístico es escaso) en las demás se limita el alcance de los filmes debido a su contenido explícito y violento, lo que puede conllevar a una limitación de edad y por tanto un menor alcance comercial de la cinta.

4. Regla de transfusión

Por un lado, las películas emplean el enfrentamiento entre fuerzas del bien y fuerzas del mal, lo que sumado a las tramas de humanización y trasfondo de los protagonistas hace que se enfatice en la necesidad de combatir el mal. También, en el caso de Stalingrad, la propia historia destaca la concepción del heroísmo de los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual se encuentra presente en la memoria nacional y en la psique colectiva de los rusos.

5. *Regla de la unanimidad y del contagio*

Como última regla, la de la unanimidad y el contagio, el ejemplo más claro es el de Tres Segundos en tanto que hace que la victoria soviética en esas olimpiadas, partido que fue objeto de mucha polémica y controversia por las decisiones arbitrales finales, se presenta como un triunfo colectivo fruto del trabajo y sacrificio de la selección de la URSS, orientando la opinión popular sobre este partido en una dirección concreta. Por otro lado, en las demás películas esta norma cuenta con una presencia a través de la contratación de actores o directores (sin ir más lejos, el director de tres de las cinco películas es el mismo) conocidos de la industria cinematográfica rusa, lo que ayuda a la difusión de los mensajes de las cintas; de la misma forma, el empleo de presupuestos elevados y grandes efectos (elevados para el contexto ruso, no siendo comparables a los estadounidenses) está en consonancia con lo expuesto anteriormente.

VII. Conclusiones

El análisis llevado a cabo de las diez películas permite identificar elementos propagandísticos comunes y métodos empleados en clave propagandística tanto a nivel particular en cada uno de los dos países como en común entre ambos, pudiendo ser estos puntos en común paradigmáticos a la producción cinematográfica mundial en el siglo XXI.

Comenzando por el caso estadounidense, podemos observar como en las principales películas a nivel de la taquilla de este siglo en el cine americano constan de unos patrones comunes: la contraposición de unos protagonistas representantes de las “fuerzas del bien”, o de aquellos valores que se consideran positivos socialmente y que se buscan fomentar a través del cine: la promoción de la defensa de la paz y la justicia, la solidaridad, el compañerismo o el derecho de autodeterminación de los pueblos han sido identificados en el análisis de las películas americanas. Sin embargo, el contenido propagandístico de carácter patriótico en EEUU parece, salvo contadas excepciones como la figura del Capitán América, haber decaído respecto a décadas anteriores en los grandes taquillazos del gigante americano. Sagas cinematográficas como Rocky o Rambo, que contaban con elementos de fuerte asociación al espíritu norteamericano, han sido sustituidos también por otras sagas, como en este caso Star Wars, los Vengadores o Avatar, cuyo enfoque a nivel de promulgación de valores es mucho más sutil y tiene un objetivo fundamentalmente comercial: es decir, que las películas sean visionadas por la mayor cantidad de espectadores posibles alrededor de todo el planeta.

Y es que superada la dualidad de los dos sistemas de la Guerra Fría, de la cual el sistema capitalismo estadounidense surgió como vencedor y sistema imperante en el mundo, el capitalismo busca mantener su hegemonía en el siglo XXI, aprovechando la hipermediatización del planeta en una época en la que se trata de imponer las reglas y lógicas de la globalización sobre la suposición de una mediatización globalizada sin límites con identidades diluidas en el consumo (Funes, 2004). Ya no hay sistema enemigo al que combatir, sino que se trata de perpetuar el propio sistema mediante mensajes en clave postmoderna. Es así que las grandes productoras norteamericanas, especialmente The Walt Disney Company, quien es propietaria de todas las productoras involucradas en la realización de las cinco películas analizadas, monopoliza las grandes producciones audiovisuales a nivel mundial a través de las que fomenta valores como la inclusión o la diversidad⁵, asumiendo la integración de un pluralismo de miradas como consecuencia de la modernización ilimitada y continúa (Mastantuono, 2020) y siendo la construcción de una política emancipadora no violenta uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo (Pearce, 2006), la cual parece tener uno de sus principales focos en la producción cultural. Esta diversidad, por su parte, parece chocar con la importancia que en estas películas se le da a la familia, si bien se enfatiza más en las relaciones interpersonales entre los miembros que en la propia familia como institución y su concepción tradicional.

⁵ Véase: López Fuentes, A. V. & Fernández, R. (2021). Analysing the potential of Disney-Pixar films for educating young children in inclusive values. *International Journal of Inclusive Education*, n° 25, Vol. 14.

De esta forma, se da una proliferación de las sagas cinematográficas tanto nuevas (Avatar, los Vengadores) como viejas a través de nuevas entregas que no hacen sino repetir las fórmulas utilizadas previamente (Star Wars), lo que da cuenta por parte de la industria estadounidense de la explotación de dos factores: por un lado, la nueva realidad de los espectadores del siglo XXI, donde el rol del espectador se ha visto transformado en las diferentes formas en las cuales puede intervenir en los procesos de producción, circulación y distribución, consumo y recepción (Lon, 2023), principalmente a través de la digitalización y las redes sociales, por lo que los espectadores forman parte de comunidades y eventos simplemente por ser seguidores de una saga, una historia o unos personajes, generando un sentimiento de identidad; por otro lado, la importancia de la nostalgia y añoranza de tiempos pasados mejores frente a la sociedad postmoderna, en la que impera cierta apatía generalizada, una oda al individualismo y a lo efímero (Mastantuono, 2020), lo que se puede extrapolar a la añoranza por los años anteriores de EEUU como gran potencia mundial a lo largo del siglo XX en tanto que en la actualidad la gobernanza global experimenta una situación más difusa. En este contexto, el cine de superhéroes surge como principal género en cuanto a popularidad, que sacia la sed del espectador por el cine de aventuras, evasión y entretenimiento con héroes buenos enfrentados a villanos claramente identificables como lo hacían las películas de Star Wars o Indiana Jones en el siglo pasado (Aresté, 2012).

Un último elemento a mencionar es la mercantilización de la cultura, la cual forma parte del mercado y su oferta cambia constantemente al ritmo de las tendencias, modas y evolución de las diversas herramientas de producción y consumo (Mastantuono, 2020). Las películas analizadas en el caso americano son claros ejemplos en el empleo del *product placement*, técnica publicitaria que consiste en mostrar productos o marcas en contextos específicos dentro de una narración. Esta publicidad fácilmente asimilable constituye, como se ha mencionado en los propios análisis y en el apartado teórico del trabajo, una forma de propaganda en el sentido de que promueve los valores de consumo y aquellos asociados a una sociedad capitalista. Esto se ve enfatizado a través de las costosas campañas de marketing y el merchandising altamente rentable alrededor de estas películas, siendo estas películas más rentables en tanto que reducen el riesgo de la inversión y permiten la realización de secuelas y precuelas con personajes fácilmente identificables.

De esta forma, se puede identificar mediante la aplicación de la estructura del mensaje propagandístico un emisor único en tanto que es la misma compañía la que produce estos cinco filmes, entendiendo que el propagandema (modo en que el propagado se presenta ante el receptor) es similar en todos los casos, ya que en esencia las películas buscan transmitir un mensaje similar mediante historias diferentes. Los elementos estético-expresivos, si bien se emplean de diferentes formas, operan en base a unos objetivos similares adecuándose a las condiciones de recepción del siglo XXI, que se ha explicado anteriormente. Se da por tanto, a nivel general y principalmente a través de la publicidad, una uniformidad en cuanto a: ideología, ya que se difunde una ideología de consumo; intenciones, pues el poder es entendido como elemento económico y el consumo de ciertos productos se relaciona con un significado específico; trascendencia, ya que la presencia publicitaria es sutil y constante; y dominio de acción, ya que se traslada un contenido a priori perteneciente al ámbito comercial

al cultural, si bien el cine también se trata de una disciplina comercial por la lógica de su producción y consumo. Este elemento publicitario, que dota a las propias cintas de un componente inherentemente político (entendiendo la política como la consecución del poder) opera de la misma forma en las cinco películas. La promoción de valores, si bien no se da de manera excesivamente uniforme, responde a la misma intencionalidad de poder, alineándose con el sistema capitalista y las democracias liberales occidentales.

Por lo tanto, en EEUU se ha evolucionado de un uso del cine más propagandístico a nivel patriótico y de valores propios de la identidad nacional hacia una mercadotecnia que busca generar grandes ingresos a través de la taquilla y productos asociados con sus personajes, generando una promoción incesante del capitalismo como sistema económico y social, habiendo la industria cinematográfica americana asimilado y comprendido perfectamente la generación de espectadores a la que se dirige y moldeando su producción y discurso en función de la misma. La estructura del mensaje propagandístico expuesta por Pineda, es fácilmente identificable y común a todas las cintas, si bien esta intencionalidad de poder se expresa de un modo más orientado al sistema económico, que se hace servir de la publicidad para difundir concepciones en torno al éxito social, nacionalidad y valores, . Por otra parte, abandona un contenido estrictamente político (en referencia a los gobiernos) o militar respecto a la realidad, si bien el uso de historias donde se dan conflictos armados ayuda a la difusión de estos valores de las democracias occidentales al presentar dicotomías entre buenos y malos, para lo que se emplea la regla de la simplificación y del enemigo único y la regla de transfusión. Las reglas de orquestación y de la unanimidad y del contagio también se utilizan en clave más publicitaria y de difusión mediática de los filmes.

Por otro lado, por parte de las producciones rusas, el panorama es bastante diferente al americano. La URSS colapsó dejando a EEUU como potencia referente a nivel mundial y comenzando Rusia la transición hacia una economía capitalista y de mercado, con una redefinición de las estructuras políticas y sociales. En este sentido, como bien se ha explorado en este mismo trabajo, la actual Federación Rusa no ha sido capaz de superar la experiencia soviética y lograr de manera satisfactoria un proceso de construcción nacional, y esto se ha reflejado en los elementos propagandísticos identificables en las películas rusas seleccionadas.

Por un lado, en algunas de las películas se puede encontrar un fuerte componente patriótico, que ensalza las acciones de dos grupos en favor del país, en particular de la unión soviética. Las películas en cuestión son *Tres Segundos* y *Stalingrad*, que destacan el sacrificio y trabajo en conjunto de un grupo en favor de un bien común por parte por un lado de la selección de baloncesto y por otro de un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial, con constantes referencias a la patria en ambos casos, relacionándola en ambos contextos con la gente que forma el país (familiares, compañeros, camaradas...). En *Tres Segundos* se presenta a los Estados Unidos como enemigo principal a batir, empleando una narrativa relativamente similar a la del cine de la Guerra Fría pero sin destacar las virtudes del sistema soviético, lo que es comprensible teniendo en cuenta que es un pasado que se trata de superar. En *Stalingrad*, por otra parte, se utilizan elementos típicos del cine bélico como lo son la resistencia o el ensalzamiento de la camaradería y las relaciones interpersonales establecidas en la guerra, frente a un enemigo antagónico, en este caso la Alemania Nazi. Esta herencia soviética también está presente en *La Ironía del Destino 2*, ya que la cinta original fue un éxito en la antigua URSS y parte de la esencia de la película reside en la nostalgia de la época, elemento que ya se ha comentado en las conclusiones sobre los filmes estadounidenses.

Por otro lado, las otras películas rusas analizadas, *Guardianes del Día* y *Guardianes de la Noche* por otro, reproducen en cierta forma el modelo de producción cinematográfica estadounidense de gran producción con efectos visuales basada en novela de éxito, que no dispone de un contenido propagandístico de corte nacionalista o patriótico, sino que emplea conceptos más amplios y antagónicos como el bien y el mal, además de promover valores como el equilibrio y el orden social, que sí se pueden interpretar en clave política.

En este caso, la identificación de un modelo estructural del mensaje propagandístico que sea común a todas las películas no es posible, a diferencia de lo que sucede con las cintas estadounidenses. El propagandema es mucho más irregular, ya que por un lado se presentan elementos que ensalzan el patriotismo o glorifican el pasado del país y por otro se produce, al igual que sucedía en el caso americano, la clásica contraposición entre el bien y el mal. De esta forma, pese a que las condiciones de recepción son en cierta manera uniformes, dado que la producción se da en un contexto histórico y político similar, la intención generadora de poder parece variar según la película que se analice, lo que provoca que los elementos estético-expresivos se presenten de forma diferente. No obstante, sí que se da una uniformidad en lo que a la materia publicitaria se refiere, ya que se emplea de forma similar

en todas las películas, con el mismo componente en cuanto a ideología, intenciones, trascendencia y dominio de acción que se ha observado en el caso norteamericano. Parece incidir en el mensaje capitalista y liberal de las películas a modo incluso de promoción, ya que como bien se ha comentado en el apartado teórico Rusia no ha llevado a cabo una transición satisfactoria hacia este tipo de sistema, por lo que podría interpretarse como una promoción de estos valores por parte de los emisores de la propaganda, entre los cuales se podría situar el Estado, que si bien no cuenta con una gran representación en las propias historias a colaborado con la producción de varias de ellas mediante Channel One Russia. Esto se entremezcla con una promoción, aunque algo más sutil, de la defensa de la familia e incluso las tradiciones, lo que está en consonancia también con el carácter más tradicional y conservador ruso. El apartado del análisis que vuelve a destacar una vez más es el de éxito social, nacionalidad y valores, para lo que se da un uso muy similar de las Reglas de Domenach al de EEUU aunque con una mayor importancia de la regla de exageración y desfiguración.

Por lo tanto, la cinematografía rusa ha quedado despojada de la identidad de la que constaba durante la época soviética, que contaba con un fuerte carácter intelectual y artístico y un gran componente propagandístico. Es por tanto una representación de la propia situación histórica que atraviesa el país, a medio camino entre el pasado soviético y las democracias occidentales, manteniendo un sistema totalitario y una poderosa oligarquía pero adaptándose a los medios, técnicas y realidades sociales del siglo XXI. Por lo tanto, esta dualidad está representada por una producción cinematográfica que, o bien parece caer en el propagandismo patriota y en la glorificación del pasado de una nación que ha sido clave en el transcurso de la historia del mundo moderno, o bien trata de imitar el modelo de producción del cine estadounidense con cierto éxito pero mediante presupuestos muy inferiores.

Como conclusión final, respecto a la hipótesis planteada, se puede concluir con que el uso de elementos propagandísticos en el cine de ambos países ha tenido una evolución variable. Por parte de EEUU, la producción cinematográfica parece haber abandonado la narrativa de la defensa de los valores americanos y las virtudes del capitalismo como orden social y económico, despojándose de un componente tan político y politizado para abrazar un modelo de negocio totalmente enfocado a la comercialización y al consumo, que sí bien en cierta manera es político en tanto que fomenta un sistema al que acompaña una forma de vida y un modelo de consumo determinado, dista del componente explícitamente político del que contaban varias de las grandes producciones americanas en el siglo XXI.

Sin embargo, el análisis de las películas de Rusia no arroja resultados tan contundentes. Los principales filmes a nivel de taquilla del país en este siglo vagan entre un espíritu patriótico fruto de la glorificación de épocas pasadas de la historia del país y una reproducción del modelo cinematográfico estadounidense contemporáneo que no consta de un fuerte componente propagandístico. Lo que sí se puede argumentar es que las películas con este tipo de mensaje funcionan a nivel taquillero en Rusia, ya que aquellas que contaban en el análisis con más elementos propagandísticos identificables son aquellas que más dinero han logrado recaudar. A pesar de ello, cabe destacar que en ambos casos se da una gran presencia de

mensajes publicitarios, que como se ha mencionado en el trabajo en numerosas ocasiones van acompañados de unos componentes ideológicos y trascendentes, por lo que el cine del siglo XXI parece haber tomado más el rumbo de la promoción de este tipo de valores intrínsecos al sistema capitalista mediante la propia publicidad, logrando un mensaje mucho más sutil pero de gran presencia y que por su naturaleza permite alcanzar a un número masivo de personas. Así pues, la hipótesis formulada en el apartado metodológico no es del todo correcta en el caso de EEUU, puesto que si bien se da una promoción del sistema se hace de una forma mucho más sutil y menos explícita, careciendo de un componente puramente político en el empleo de los métodos, y parcialmente correcta en el caso de Rusia, ya que en varias de las cintas sí encontramos elementos relativos al patriotismo y la promoción del mismo.

El cine, al igual que la sociedad, evoluciona con el paso de los años; es más, el propio cine evoluciona a la par que la sociedad, pues no es ajeno a los cambios sociales, tecnológicos, culturales, estéticos, etc. que se producen. Por ello, se adapta al contexto en el que se realiza, y más en el siglo XXI, donde evoluciones notables se producen cada vez en espacios de tiempo más reducidos. La hipermediatización, la globalización y la inmediatez calan profundamente en el cine e influyen tanto en sus temáticas como en los modelos de producción. Y el cine se adapta, igual que se adaptó a la llegada del sonido y del color. Igual que se adaptará a los cambios que se den en el futuro. Porque eso, eso es lo que hace grande al cine, lo que lo hace el mayor arte que existe.

VIII. Bibliografía y fuentes consultadas

Bibliografía

- Alcántara, M. (2020). Cine y política. *Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI*, 143-145.
- Alonso, E. (2019). Guerra Fría y Cine. *Filmhistoria online*, Vol. 29, n° 1-2, pp. 113-149.
- Aresté, J. M. (2012). Cine con poderes. Por qué los superhéroes encandilan a Hollywood. *Nueva revista de política, cultura y arte*, n° 139, pp. 166-175.
- Bartlett, F. C. (1940). *Political Propaganda*. Cambridge University Press.
- Benaissa, S. (2018). Las redes sociales como fuente de información periodística en la prensa digital española ('El País', 'El Mundo', 'La Vanguardia' y 'ABC'). *Index comunicación: Revista científica en el ámbito de la Comunicación Aplicada*, Vol. 8, n°3, pp- 13-42.
- Bloom, R. W. (1997). Propaganda política. Perspectiva postmoderna. *Psicología Política*, n° 15, pp. 95-112.
- Chicharro, M. M. (2012). Los jóvenes espectadores y las "stars" del celuloide. Cine contemporáneo y estereotipos juveniles. *Revista de Estudios de Juventud*, n° 96, pp. 71-85.
- Crespo, A. (2009). El cine y la industria de Hollywood durante la Guerra Fría 1946-1969. *Universidad Autónoma de Madrid, facultad de Filosofía y Letras*, pp. 113-120, 151-160, 325-345.
- Crusells, M. & Esteve, Ll. (1998). Cine y propaganda en las guerras del siglo XX. *Filmhistoria online*, Vol. 8, n° 2-3, 1998, pp. 249-279.
- Domenach, J. M. (1950). La propaganda política. *Presses Universitaires de France*, pp. 11-13, 47-80.
- Forman, C. W. (1979). Christian Missions in the Ancient World. *Propaganda and Communication in World History: Vol. 1, The Symbolic Instrument in Early Times*, pp. 330-347.

- Funes, V. (2005). Espectadores, los alumnos del siglo XXI. *Comunicar, Revista Científica de Comunicación y Educación*, n° 24, pp. 105-112.
- García, C. (2009). Publicidad y vida cotidiana. La participación de la publicidad en la conformación de la vida cotidiana. *Pensar la publicidad*, Vol. 3, n° 2, pp. 179- 196.
- García, J. A. (2020). Propaganda y cine: las guerras mundiales. *Opinión IEEE*, 6/2020, pp. 495-509.
- Iglesias, A. J. (2002). La aportación de Estados Unidos a las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, n° 7, pp. 131-165.
- Lasswell, H. D. (1927). The Theory of Political Propaganda. *The American Political Science Review*, Vol. 21, n° 3, pp. 627-631.
- Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2007). La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. *Éditions du Seuil*, pp. 36-40.
- Lon, N. (2023). Nuevos espectadores para el cine actual: la resignificación del rol. *Hastapenak: Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente*, n° 5, pp. 105-117.
- López, J. M. (2023). Nuevos medios, viejas reglas: Rusia-Ucrania y la propaganda digital en tiempos de guerra. *Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente*, n° 5, pp. 54-74.
- López, M. (2012). Rusia: frenando el declive postsoviético. *Mediterráneo Económico*, n° 22, pp. 65-75.
- Mastantuono, L. (2020). Nostalgia cinematográfica. *Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Cuaderno 78*, pp. 141-151.
- Novikova, A. (2010). Myths about Soviet Values and Contemporary Russian Television. *Russian Journal of Communication*, Vol. 3, pp. 280-294.
- Pearce, J. (2006). ¿Hacia una política post-representativa? La participación en el siglo XXI. *Cuadernos de Trabajo de Hegea*, n° 40, pp. 19-28.
- Pineda, A. (2008). Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico. *Comunicación*, Vol. 1, n° 6, pp. 32-45.

- Redón, J. (2011). El cine del siglo XXI. *Nexo, Revista Intercultural de Arte y Humanidades de la Sección de Estudiantes del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, n° 8, pp. 20-22.*
- Sánchez, M. (2018). La publicidad en el siglo XXI: vuelta al anuncio por palabras. *La comunicación publicitaria en la era post-Google, pp. 13-27.*
- Screti, F. (2011). Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad. *Razón y palabra, n° 78.*
- Sharma, R. S. (1979). Indian civilization. *Propaganda and Communication in World History: Vol. 1, The Symbolic Instrument in Early Times, pp. 175-204.*
- Trenzado, M. (2000). El cine desde la perspectiva de la Ciencia Política. *Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n° 92, pp. 45-70.*
- Vázquez, M. (2002). El cine soviético y la creación del héroe. *Razón y palabra, n° 28.*
- Vázquez, M. (2011). ¿Neoliberalismo a la rusa? Políticas de información y propaganda en la Rusia contemporánea. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n° 96, pp. 97-114.*
- Vega, S. (2020). Hollywood y el Pentágono. La producción cultural propagandística del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. *Vivat Academia, n° 150, pp. 81-102.*

Películas

- Abrams, J. J. (Director). (2015). Star Wars. Episode VII: The Force Awakens [Film]. *Lucasfilm, Bad Robot.*
- Bekmambetov, T. (Director). (2004). Nochnoy dozor [Film]. *Bazelevs Production, Channel One Russia.*
- Bekmambetov, T. (Director). (2006). Dnevnoy dozor [Film]. *Bazelevs Production, Channel One Russia.*
- Bekmambetov, T. (Director). (2007). Ironiya sudby. Prodolzhenie [Film]. *Bazelevs Production, Channel One Russia.*

- Bondarchuk, F. (Director). (2013). Stalingrad [Film]. *Art Pictures Studio, Non-Stop Productions.*
- Cameron, J. (Director). (2009). Avatar [Film]. *20th Century Fox, Lightstorm Entertainment, Giant Studios Inc.*
- Cameron, J. (Director). (2022). Avatar: The Way of Water [Film]. *20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment.*
- Megerdichev, A. (Director). (2017). Dvizhenie vverkh [Film]. *Three T Productions.*
- Russo, A. & Russo, J. (2018). Avengers: Infinity War [Film]. *Marvel Studios, Walt Disney Pictures.*
- Russo, A. & Russo, J. (2019). Avengers: Endgame [Film]. *Marvel Studios, Walt Disney Pictures.*